

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER

p-ISSN 2992-9229

e-ISSN 3060-5318

TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

Xalqaro ilmiy jurnal

2026 №1
(10)

SAMARQAND – 2026

p-ISSN 2992-9229

e-ISSN 3060-5318

TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

XALQARO ILMIY JURNALI

“TURKOLOGICAL RESEARCH” INTERNATIONAL SCIENTIFIC
JOURNAL

ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” DERGİSİ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Jurnal rasmiy sayti: <https://turkologiya.samdu.uz/>

SAMARQAND – 2026

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO ILMIY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL “TURKOLOGICAL RESEARCH”
ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL DERGİSİ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Bosh muharrir:	Bosh muharrir o‘rinbosari:
Juliboy ELTAZAROV <i>f.f.d., professor (O‘zbekiston)</i>	Roxila RUZMANOVA <i>f.f.n., dotsent (O‘zbekiston)</i>
TAHRIRIYAT KENGASHI:	
<p>Rustam XALMURADOV – t.f.d., professor, Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti rektori (O‘zbekiston);</p> <p>Hakim XUSHVAQTOV – f.m.f.d., professor, Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori (O‘zbekiston);</p> <p>Akmal AHATOV – t.f.d., professor, Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektori (O‘zbekiston);</p> <p>Muslihiddin MUHIDDINOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Ibodulla MIRZAYEV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Shuhrat SIROJIDDINOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Suyun KARIMOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Murodqosim ABDIYEV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Azamat PARDAYEV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Musa YULDASHEV – f.f.n., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Dilfuza DJURAKULOVA – t.f.n., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Aftondil ERKINOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Qosimjon SODIQOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Muhabbat QURBONOVA – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p>	<p>Ali AKAR – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Abduselam ARVAS – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Funda TOPRAK – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Musa Shamil YUKSEL – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Temur KOJAO‘G‘LI – f.f.d., professor (AQSH);</p> <p>Hayrunnisa ALAN – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Varis CHAKAN – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Elchin IBROHIMOV – f.f.d., professor (Ozarbayjon);</p> <p>Emrah YILMAZ – Phd, dotsent (Turkiya);</p> <p>Foziljon SHUKUROV – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Dilshod XURSANOV – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Shahnoza XUSHMURODOVA – DSc, professor (O‘zbekiston);</p> <p>Dinara ISLAMOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Feruza JUMANIYAZOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Istoda RASULOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Dilorom MUMINOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Zarifa XUSANOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Ahmadjon MAVLONOV – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Ilyos JO‘RAYEV – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Ibodullo ZUBAYDULLAYEV – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Bahora YUNUSOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Feruza MANUKYAN – Phd (O‘zbekiston);</p> <p>Mas’ul muharrir: PhD, dotsent Zokir BAYNAZAROV (O‘zbekiston);</p> <p>Texnik xodim: Raxmatulla SHOKIROV (O‘zbekiston).</p>

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO ILMIY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF “TURKOLOGICAL RESEARCH”
ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL DERGİSİ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Главный редактор:	Заместитель главного редактора:
Жулибой ЭЛТАЗАРОВ <i>д.ф.н., профессор (Узбекистан)</i>	Рохила РУЗМАНОВА <i>к.ф.н., доцент (Узбекистан)</i>
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:	
<p>Рустам ХАЛМУРАДОВ – д.т.н., профессор, ректор Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова (Узбекистан);</p> <p>Хахим ХУШВАКТОВ – д.ф.м.н., профессор, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова (Узбекистан);</p> <p>Акмал АХАТОВ – д.т.н., профессор, проректор по международному сотрудничеству Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова (Узбекистан);</p> <p>Муслихиддин МУХИДДИНОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Ибодулла МИРЗАЕВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Шухрат СИРОЖИДДИНОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Суюн КАРИМОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Муродкасым АБДИЕВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Азамат ПАРДАЕВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Муса ЮЛДАШЕВ – к.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Дилфуза ДЖУРАКУЛОВА – к.и.н., доцент (Узбекистан);</p> <p>Афтондил ЭРКИНОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Касимжон СОДИКОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Мухаббат КУРБАНОВА – д.ф.н., профессор (Узбекистан);</p> <p>Али АКАР – д.ф.н., профессор (Турция);</p>	<p>Абдуселам АРВАС – д.ф.н., профессор (Турция);</p> <p>Фунда ТОПРАК – д.ф.н., профессор (Турция);</p> <p>Муса Шамиль ЮКСЕЛЬ – д.ф.н., профессор (Турция);</p> <p>Темур КОДЖАОГЛУ – д.ф.н., профессор (США);</p> <p>Хайрунниса АЛАН – д.ф.н., профессор (Турция);</p> <p>Варис ЧАКАН – д.ф.н., профессор (Турция);</p> <p>Эльчин ИБРАГИМОВ – д.ф.н., профессор (Азербайджан).</p> <p>Эмрах ЙИЛМАЗ – PhD, доцент (Турция);</p> <p>Фозилжон ШУКУРОВ – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Дилшод ХУРСАНОВ – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Шахноза ХУШМУРОДОВА – DSc, профессор (Узбекистан);</p> <p>Динара ИСЛАМОВА – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Феруза ДЖУМАНИЯЗОВА – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Истода РАСУЛОВА – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Дилором МУМИНОВА – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Зарифа ХУСАНОВА – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Ахмаджон МАВЛОНОВ – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Илёс ЖУРАЕВ – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Иболулло ЗУБАЙДУЛЛАЕВ – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Бахора ЮНУСОВА – PhD, доцент (Узбекистан);</p> <p>Феруза МАНУКЯН – Phd (Узбекистан);</p> <p>Ответственный редактор: PhD, доцент Зокир БАЙНАЗАРОВ (Узбекистан)</p> <p>Технический персонал: Рахматулла ШОКИРОВ (Узбекистан)</p>

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO ILMİY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF “TURKOLOGICAL RESEARCH”
ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL DERGİSİ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ”

Chief Editor:/ Deputy Chief Editor:

Baş Editör:/ Baş Editör Yardımcısı:

Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV (Uzbekistan)
Ass. Prof. Dr. Rokhila RUZMANOVA (Uzbekistan)

Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV (Özbekistan)
Doç. Dr. Rohila RUZMANOVA (Özbekistan)

EDITORIAL TEAM:/ BİLİM KURULU:

Prof. Dr. Rustam KHALMURADOV – Rector of Samarkand State University named after Sh.Rashidov (Uzbekistan);
Prof. Dr. Hakim KHUSHVAKTOV – Vice-Rector for Research and Innovation, Samarkand State University named after Sh.Rashidov (Uzbekistan);
Prof. Dr. Akmal AKHATOV – Vice-Rector for International Cooperation of Samarkand State University named after Sh.Rashidov (Uzbekistan);
Prof. Dr. Muslihiddin MUKHIDDINOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Ibodulla MIRZAEV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Shukhrat SIROJIDDINOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Suyun KARIMOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Murodkasim ABDIEV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Azamat PARDAEV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Musa YULDASHEV (Uzbekistan);
Ass. Prof. Dr. Dilfuza DJURAKULOVA (Uzbekistan);
Prof. Dr. Aftondil ERKINOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Kasimjon SODIKOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Muhabbat KURBANOVA (Uzbekistan);
Prof. Dr. Ali AKAR (Turkey);
Prof. Dr. Abduselam ARVAS (Turkey);
Prof. Dr. Funda TOPRAK (Turkey);
Prof. Dr. Musa Shamil YUKSEL (Turkey);
Prof. Dr. Temur KOJA OGLU (USA);
Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN (Turkey);
Prof. Dr. Varis CHAKAN (Turkey);
Prof. Dr. Elchin IBRAHIMOV (Azerbaijan);
Ass. Prof. PhD. Emrah YILMAZ (Turkey);
Ass. Prof. PhD. Foziljon SHUKUROV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Dilshod KHURSANOV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Shakhnoza KHUSHMURODOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Dinara ISLAMOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Feruza JUMANIYAZOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Istoda RASULOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Dilorom MUMINOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Zarifa KHUSANOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Akhmadjon MAVLONOV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Ilyos JURAYEV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Ibodullo ZUBAYDULLAYEV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Bakhora YUNUSOVA (Uzbekistan);
PhD. Feruza MANUKYAN (Uzbekistan);
Managing editor: *Ass. Prof. PhD. Zokir BAYNAZAROV* (Uzbekistan)
Technical staff: *Rakhmatulla SHOKIROV* (Uzbekistan)

Prof. Dr. Rustam HALMURADOV – Ş.Raşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi Rektörü (Özbekistan);
Prof. Dr. Hakim HUŞVAKTOV – Ş.Raşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı (Özbekistan);
Prof. Dr. Akmal AHATOV – Ş.Raşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Özbekistan);
Prof. Dr. Muslihiddin MUHİDDİNÖV (Özbekistan);
Prof. Dr. İbodulla MİRZAYEV (Özbekistan);
Prof. Dr. Şuhrat SİROCİDDİNÖV (Özbekistan);
Prof. Dr. Suyun KARİMOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Murodkasım ABDİYEY (Özbekistan);
Prof. Dr. Azamat PARDAYEV (Özbekistan);
Prof. Dr. Musa YULDAŞEV (Özbekistan);
Doç. Dr. Dilfuza CURAKULOVA (Özbekistan);
Prof. Dr. Aftondil ERKİNOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Kasimcon SODİKOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Muhabbat KURBANOVA (Özbekistan);
Prof. Dr. Ali AKAR (Türkiye);
Prof. Dr. Abdusalem ARVAS (Türkiye);
Prof. Dr. Funda TOPRAK (Türkiye);
Prof. Dr. Musa Şamil YÜKSEL (Türkiye);
Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU (ABD);
Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN (Türkiye);
Prof. Dr. Varis ÇAKAN (Türkiye);
Prof. Dr. Elçin İBRAHİMOV (Azerbaycan);
Doç. Dr. Emrah YILMAZ (Türkiye);
Doç. Dr. Fozilcon ŞUKUROV (Özbekistan);
Doç. Dr. Dilşod HURSAVOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Şahnoza HUŞMURODOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Dinara İSLAMOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Feruza CUMANIYAZOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Istoda RASULOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Dilorom MUMİNOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Zarifa HUSANOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Ahmadjon MAVLONOV (Özbekistan);
Doç. Dr. Ilyos JÖRAYEV (Özbekistan);
Doç. Dr. Ibodullo ZUBAYDULLAYEV (Özbekistan);
Doç. Dr. Bahora YUNUSOVA (Özbekistan);
Dr. Feruza MANUKYAN (Özbekistan);
Sorumlu Editör: *Doç., Dr. Zokir BAYNAZAROV* (Özbekistan)
Teknik Personel: *Rahmatullah ŞOKİROV* (Özbekistan)

MUNDARIJA | CONTENT | İÇERİK | СОДЕРЖАНИЕ
BOKU QURULTOYINING 100 YILLIGI

Inomjon AZIMOV	
I-Turkologiya qurultoyida yozuv masalasi.....	8
МАРАЗЫКОВ Турусбек Сейдакматович	
Бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдү классификациялоодо айрым бир маселелер.....	17
Elçin İBRAHİMOV	
Birinci Türkoloji qurultayda əlifba müzakirələri	27
Jo'ra Ochilovich XUDOYBERDIYEV	
Rossiyada turkologiya qurultoyini chaqirishga qilingan harakatlar	48
Emrah YILMAZ	
Türkiye'de Türkoloji'nin tarihsel seyri ve akademik inşası.....	62
Hezretgulı DURDIYEV, Kasım GAYİPOV	
Latin alfabesine geçiş sürecinde Birinci Türkoloji Kurultayı'nın stratejik rolü.....	82
TURKOLOG OLIMLAR HAYOTI	
ЮЛДАШЕВ Мусо Мухаммадиевич, ЮЛДАШЕВА Дильшода Мусаевна	
Игорь Валентинович Кормушин и его вклад в развитие тюркологии: исследовательское, организационное и международное измерения.....	90
TURKIY TILLAR VA TILSHUNOSLIKKA OID TADQIQOTLAR	
Игорь Валентинович КОРМУШИН	
О некоторых особенностях данных Махмуда Кашгари по тюркским диалектам XI в.	100
СДОБНИКОВ Вадим Витальевич	
Основные подходы к переводу священного корана на узбекский и русский языки	107
ЗУБАЙДУЛЛАЕВ Ибодулло Амриллоевич	
Роль тюркских языков как посредников в заимствовании исламской религиозной лексики в русский язык: исторический и лингвокультурологический аспекты.....	116
Narbibiş ŞAMMAÿEWA	
Frazeologik birlikleriñ sözlükde yerleşdirilişi.....	123
XOLMANOVA Zulxumor Turdiyevna	
Turkiy tillardagi lug'aviy birliklarning milliy tafakkurni aks ettirish va ma'lumot berish funksiyasi.....	130
MAVLONOV Axmadjon Xoshimovich	
Qipchoq shevasi leksikasining tarkibiy-mazmuniy tahlili.....	137
Nuriddin Abdumannonovich ALTINBOYEV	
Turk maqollarida zoonimlarning lingvomadaniy talqini: oila konsepti doirasida.....	148
Shakhnoza KHUSHMURODOVA	
The social nature of language and its role in shaping identity	156
XUSANOVA Gulasal Shuhratjon qizi	
Turli millat o'yinlari nomlarining etimologik tahlili	161
ADABIY ALOQALAR, QIYOSIY TILSHUNOSLIK VA ADABIYOTSHUNOSLIK	
SALOHİY Dilorom Isomiddin qizi	
“Boburnoma”da ayollar timsollari tadqiqi	167
Ekrem Çulfa	
21. yüzyılın Psikososyal ve pedagojik krizlerine karşı bir panzehir: Ali Şir Nevâî'nin “insan-ı kâmil” paradigması	178
Akram Haydarovich TOSHPO'LATOV	
Metamorfoza hodisasining badiiy-falsafiy ahamiyati	188
Foziljon SHUKUROV	
Isomiy Samarqandiyning “Futuh us-salotin” asarida Nizomiy dostonchilik an'alariga ergashish.....	197
MUXITDINOVA Badiya Muslihiddinovna, AXMEDOVA Baxtigul Xaitmurot qizi	
“Alpomish” dostoni va “Kitobi Dada Qo'rqut” asarida farzandsizlik motivi	205
ЮСУПОВА Шохсанам Мирзали кизи	
Прагматический анализ табуированных единиц в художественном тексте и методика интерпретации в полиэтнической аудитории.....	210
TURKIY XALQLAR TARIXI	
Zhalgas AYT MURATOV, Janilsin AYT MURATOVA	
İlk Karakalpak oyuncusu ve sanat emekçisi.....	217
DAVRONOV Xolbek Zokir o'g'li	
XVI asr ikkinchi yarmida Usmonli – Buxoro diplomatiyasi va unda Eron omili	225
Shoira HAMDAMOVA	
Samarqand viloyatida vaqf mulklarining boshqaruvi: Maxdumi Xorazmiy madrasasi vaqfnomasi tahlili	232

Foto: Ozarbayjonning Turkiyadagi elchixonasi

AZIZ MUSHTARIY!

Jurnalimizning ushbu soni 100 yilligini nishonlayotganimiz Birinchi Boku Turkologiya qurultoyining tarixiy va ilmiy merosi, alifbo munozaralari hamda sohaning akademik shakllanishiga bag'ishlangan teran tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Maqolalarning asosiy mazmunini Mahmud Koshg'ariyning dialektologik ma'lumotlaridan tortib, Qur'oni Karimning o'zbek va rus tillaridagi tarjimalariga doir asosiy yondashuvlargacha, turkiy tillardagi leksik-semantik birliklarning milliy tafakkurni aks ettirish funksiyasidan madaniy o'zlikni shakllantirishdagi lisoniy omillargacha bo'lgan keng ko'lamli mavzular tashkil etadi. Shuningdek, rus tilidagi islomiy terminologiya shakllanishida turkiy tillarning vositachilik roli, maqollardagi zoonimlarning lingvokulturologik tahlili, frazeologik birliklarning leksikografik talqini va badiiy matnlardagi tabu birliklarning pragmatik tahlili kabi o'ziga xos mavzular fanlararo uslubda tadqiq etilgan. Alisher Navoiyning "Komil inson" paradigmasi, "Boburnoma"dagi ayollar timsollari, Alpomish va Qo'rqut ota kitobidagi mushtarak motivlar hamda Nizomiy dostonchilik an'analarining Futuhu's-Salotin asaridagi akslari sinchiklab o'rganilgan. Bundan tashqari, metamorfoza hodisasining falsafiy asoslari, XVI asr Usmonli-Buxoro diplomatiyasi, Samarqanddagi vaqf mulklari boshqaruvi va qoraqalpoq sahna san'atining ilk namoyandalari kabi sotsiomadaniy tadqiqotlar turkologiya sohasiga yangi ufqlarni ochib beradi. Tahrir hay'ati sifatida turkiy dunyoning til, tarix va san'at merosiga nur sochuvchi ushbu boy ilmiy xazinani sizlarga taqdim etayotganimizdan mamnunmiz.

TAHRIRIYAT

DEAR READER!

This issue of our journal brings together in-depth studies focusing on the historical and scientific legacy of the First Turkology Congress in Baku, of which we celebrate the 100th anniversary, along with alphabet discussions and the academic construction of the field. The core axis of the articles ranges from Mahmud al-Kashgari's dialectological data to the fundamental approaches in the translations of the Holy Quran into Uzbek and Russian; and from the function of lexical-semantic units in reflecting national thought in Turkic languages to linguistic factors in the shaping of cultural identity. Within this framework, unique topics such as the intermediary role of Turkic languages in the formation of Islamic terminology in Russian, the linguacultural analysis of zoonyms in proverbs, the lexicographical placement of phraseological units, and the pragmatic analysis of taboo expressions in literary texts have been examined through an interdisciplinary method. Ali Şîr Nevâî's "The Perfect Human" paradigm, female figures in the Baburnama, common motifs in Alpamysh and the Book of Dede Korkut, and the reflections of the Nizami poetic tradition in the work Fütühü's-Selâtin have been meticulously analyzed. Furthermore, sociocultural studies such as the philosophical background of the metamorphosis phenomenon, 16th-century Ottoman–Bukhara diplomacy, the management of waqf properties in Samarkand, and the pioneers of Karakalpak performing arts open new windows for Turkology research. As the Editorial Board, we take great pride in presenting this rich heritage that sheds light on the linguistic, historical, and artistic legacy of the Turkic world.

EDITORIAL BOARD

SEVGİLİ OKUYUCU!

Dergimizin bu sayısı; 100. yılını idrak ettiğimiz Bakü Birinci Türkoloji Kurultayı'nın tarihsel ve bilimsel mirası, alfabe tartışmaları ve sahanın akademik inşası üzerine odaklanan derinlikli çalışmaları bir araya getirmektedir. Yazıların ana eksenini; Mahmut Kaşgarlı'nın diyalektolojik verilerinden Kur'an-ı Kerim'in Özbekçe ve Rusça tercümelerindeki temel yaklaşımlara, Türk lehçelerindeki leksik-semantik birimlerin milli tefekkürü yansıtma işlevinden kültürel kimliğin şekillenmesindeki dilsel faktörlere kadar geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Bu çerçevede; Türk dillerinin Rusçadaki İslami terminolojinin oluşumundaki aracı rolü, atasözlerindeki zoonimlerin lingvokültürel tahlili, frazeolojik birimlerin leksikografik yerleşimi ve edebî metinlerdeki tabu ifadelerin pragmatik analizi gibi özgün konular disiplinlerarası bir yöntemle incelenmiştir. Ali Şîr Nevâî'nin "İnsan-ı Kâmil" paradigması, Babürnâme'deki kadın timsalleri, Alpamyş ve Kitab-ı Dede Korkut'taki ortak motifler ile Nizâmî destancılık geleneğinin Fütühü's-Selâtin eserindeki akisleri titizlikle irdelenmiştir. Ayrıca metamorfoz hadisesinin felsefi arka planı, XVI. yüzyıl Osmanlı-Buhara diplomasisi, Semerkant'taki vakıf yönetimi ve Karakalpak sahne sanatlarının öncü isimleri gibi sosyokültürel çalışmalar, Türkoloji araştırmalarına yeni pencereler açmaktadır. Yayın Kurulu olarak; Türk dünyasının dil, tarih ve sanat mirasına ışık tutan bu zengin birikimi sizlerle buluşturmanın kıvancını yaşıyoruz.

YAYIN KURULU

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В данный номер журнала включены исследования, посвященные историческому и научному наследию Первого Бакинского тюркологического съезда, 100-летие которого мы празднуем в текущем году, дебатам об алфавите и академическому становлению тюркологии. В центре внимания — широкий спектр тем: от диалектологических сведений Махмуда Кашгари до основных подходов к переводам Корана на узбекский и русский языки, от функции отражения национального сознания лексико-семантических единиц в тюркских языках до языковых факторов лультурного самосознания. Кроме того, в междисциплинарном аспекте исследованы такие темы, как посредническая функция тюркских языков в формировании исламской терминологии в русском языке, лингвокультурологический анализ зоонимов в пословицах. В выпуске основательно изучены парадигма «Совершенного человека» Алишера Навои, женские образы «Бабур-наме», общие мотивы в поэме «Алпамыш» и «Книге моего деда Коркута», а также традиции поэмотворчества Низами в произведении «Футух ус-салатин». Философские основы явления метаморфозы, вопросы Османско-Бухарской дипломатии XVI века, вакуфного управления в Самарканде, исследование первых представителей каракалпакского сценического искусства и другие социокультурные исследования открывают новые горизонты в тюркологии. Редакционная коллегия рада представить вам это богатое наследие, освещающее язык, историю и искусство тюркского мира.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

BİRİNCİ TÜRKOLÖJİ QURULTAYDA ƏLİFBA MÜZAKİRƏLƏRİ

Prof. Dr. Elçin İBRAHİMOV,
Karabağ Üniversitesi Bilim Şubesi Müdürü
(Karabağ, Azərbaycan)

 E-mail: elchin.ibrahimov@karabakh.edu.az

 ORCID: 0000-0002-1105-9345

 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19841256>

Xülasə

Türk dünyasında ortaq yazı sistemi ideyası XX əsrin əvvəllərində milli-mədəni inkişafın əsas istiqamətlərindən biri kimi gündəmə gəlmiş, bu prosesin ən mühüm mərhələsi 1926-cı il 26 fevral – 6 mart tarixlərində Bakıda keçirilmiş Birinci Türkoloji Qurultay olmuşdur. Qurultayda müxtəlif türk xalqlarını təmsil edən ziyalılar əlifba məsələsini yalnız texniki yazı problemi deyil, milli kimlik, təhsil siyasəti və mədəni inteqrasiyanın strateji amili kimi müzakirə etmişlər.

Ərəb qrafikasını müdafiə edənlər onun türk xalqlarının tarixi-mədəni irsini qoruduğunu, dini mətnlərin oxunmasını asanlaşdırdığını və mövcud oxu-yazı vərdişlərini saxladığını bildirirdilər. Lakin ərəb əlifbasının türk dillərinin fonetikasına tam uyğun gəlməməsi və savadlanma prosesini ləngitməsi kimi məhdudiyyətlər də ciddi arqument kimi təqdim olunurdu.

Latın əlifbasının tərəfdarları onun fonetik uyğunluğunu, öyrənilmə sadəliyini və vahid elmi-metodoloji baza formalaşdırmaq imkanını əsaslandırır, bu keçidin türk xalqları arasında elmi-mədəni əlaqələri gücləndirəcəyini və modernləşməyə xidmət edəcəyini vurğulayırdılar.

Beləliklə, Qurultay əlifba müzakirələrini türk mədəni inkişafının gələcək konsepsiyasını müəyyənləşdirən əsas platforma kimi qiymətləndirmişdir.

Açar sözlər: *Birinci Türkoloji Qurultay, əlifba islahatı, latın qrafikası, ərəb qrafikası, yazı birliyi, dil siyasəti.*

BİRİNCİ TURKOLOGIYA KONGRESSIDAGI ALIFBO MUZOKARALARI

Professor Elchin İBROHİMOV,
Qorabog' universiteti ilmiy bo'lim boshlig'i
(Qorabog', Ozarbayjon)

Annotatsiya

Türk dünyasında ümumi yozuv tizimi g'oyasi 20-asr boshlarida milliy va madaniy rivojlanishning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida paydo bo'lgan. Ushbu jarayonning eng muhim bosqichi 1926-yil 26-fevraldan 6-martgacha Boku shahrida o'tkazilgan Birinchi Turkologiya Kongressi bo'ldi. Kongressda turli turk xalqlarini vakillik qilgan ziyolilar alifbo masalasini faqat texnik yozuv muammosi sifatida emas, balki milliy identitet, ta'lim siyosati va madaniy integratsiyaning strategik omili sifatida muhokama qilishdi.

Arab yozuvini himoya qilganlar uning turk xalqlarining tarixiy-madaniy merosini saqlashini, diniy matnlarni oson o'qish imkonini berishini va mavjud yozuv ko'nikmalarini saqlashini ta'kidladilar. Shu bilan birga, arab alifbosining turk tillarining fonetikasiga to'liq mos kelmasligi va savodxonlik jarayonini sekinlashtirishi jiddiy cheklov sifatida keltirildi.

Lotin alifbosi tarafdorlari uning fonetik mosligini, o'rganish osonligini va yagona ilmiy-metodologik bazani yaratish imkoniyatini ta'kidladilar. Ular bu o'zgarish turk xalqlari o'rtasidagi ilmiy-madaniy aloqalarni mustahkamlashini va modernizatsiyaga xizmat qilishini ko'rsatdilar.

Shunday qilib, Kongress alifbo muzokaralarını türk madaniy rivojlanishining kelajak konsepsiyasını belgilovchi asosiy platforma sifatida baholadi.

Kalit soʻzlar: *Birinchi turkologiya kongressi, alifbo islohotlari, lotin yozuvi, arab yozuvi, yozuv birligi, til siyosati.*

ALPHABET DEBATES AT THE FIRST TURKOLOGICAL CONGRESS

Prof. Dr. Elchin IBRAHIMOV,

Director of the Science Department, Karabakh University
(Karabakh, Azerbaijan)

Abstract

The idea of a common writing system for the Turkic world emerged in the early 20th century as a key aspect of national and cultural development. A crucial stage of this process was the First Turkological Congress held in Baku from February 26 to March 6, 1926. At the congress, intellectuals representing various Turkic peoples discussed the alphabet issue not merely as a technical writing problem, but as a strategic factor related to national identity, educational policy, and cultural integration.

Proponents of the Arabic script argued that it preserved the historical and cultural heritage of Turkic peoples, facilitated the reading of religious texts, and maintained existing literacy practices. However, the Arabic alphabet's insufficient alignment with the phonetics of Turkic languages and its slowing effect on literacy were presented as serious limitations.

Supporters of the Latin alphabet emphasized its phonetic suitability, ease of learning, and potential to establish a unified scientific-methodological base. They highlighted that this transition would strengthen scientific and cultural ties among Turkic peoples and support modernization. Thus, the Congress regarded the alphabet debates as a key platform shaping the future concept of Turkic cultural development.

Key words: *First Turkological Congress, alphabet reform, Latin script, Arabic script, writing unity, language policy.*

Giriş

Birinci Türkoloji Qurultayda əlifba məsələsi türk dünyasında yalnız texniki yazı problemi kimi deyil, milli kimlik, təhsil siyasəti və mədəni inteqrasiya baxımından strateji mövzu kimi müzakirə olunmuşdur. Qurultayda ərəb və latın qrafikasının üstünlükləri və çatışmazlıqları qarşılıqlı şəkildə dəyərləndirilmişdir.

Ərəb qrafikasının tərəfdarları onun türk xalqlarının tarixi-mədəni irsini qoruduğunu, dini və mənəvi mətnlərlə əlaqəni təmin etdiyini və oxucuların mövcud savadlanma vərdislərinə uyğun olduğunu əsaslandırirdılar. Lakin ərəb əlifbası türk dillərinin fonetik quruluşunu tam əks etdirmir, sait-samit harmoniyasını adekvat ifadə etmirdi və tədris prosesini çətinləşdirirdi. Xüsusilə geniş savadlanma kampaniyalarının keçirildiyi bir dövrdə bu çatışmazlıqlar ciddi problem kimi qiymətləndirilirdi.

Latın qrafikasının müdafiəçiləri isə onun fonetik baxımdan daha uyğun olduğunu, öyrənilmə prosesini sadələşdirdiyini və təhsil sistemində sürətli savadlanmaya töhfə verəcəyini vurğulayırdılar. Latın yazısına keçidin türk xalqları arasında elmi-terminoloji vahidliyin formalaşmasına, bilik mübadiləsinin asanlaşmasına və ümumtürk ünsiyyət məkanının yaradılmasına xidmət edəcəyi qeyd olunurdu. Beləliklə, Qurultayda aparılan əlifba müzakirələri yalnız yazı sisteminin dəyişdirilməsi deyil, milli-mədəni inkişaf, təhsil siyasəti və modernləşmə

məsələsi kimi qiymətləndirilmiş, gələcək əlifba islahatları üçün elmi əsas və metodoloji baza yaratmışdır.

Qurultayda Əlifba Müzakirələri

Qurultayda ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də yeni, ortaq türk əlifbasının yaradılması idi. Ərəb qrafikası əsasında olan əlifba bir çox türk xalqları üçün yetərinə effektiv deyildi və tədris prosesində ciddi problemlər yaradırdı. Latın qrafikasına keçid ideyası ilk dəfə ciddi şəkildə bu Qurultayda elmi müstəvidə müzakirə olundu və geniş dəstək qazandı. Alimlər bu islahatı yalnız texniki dəyişiklik kimi deyil, həm də mədəni və ideoloji modernləşmənin aləti kimi qiymətləndirirdilər. Ortaq əlifba həm kommunikativ imkanları artıracaq, həm də ümumtürk mədəni birliyini gücləndirəcəkdi. Bu təşəbbüs sonradan 1928-30-cu illərdə bir çox SSRİ türk respublikalarında həyata keçirilmiş əlifba islahatlarına təməl oldu. Qurultay yalnız texniki və dilçilik məsələləri ilə məhdudlaşmadı. Burada türk xalqlarının ortaq tarixi, folkloru, ədəbiyyatı və mədəni irsi ilə bağlı geniş diskussiyalar aparıldı. Ortaq terminologiyanın işlənməsi, türk xalqlarının etnogenetik bağlılıqları, ədəbi dillərin inkişaf mərhələləri kimi məsələlər elmi debatların əsas istiqamətlərini təşkil edirdi.

Bu diskussiyalar eyni zamanda ortaq türk kimliyinin elmi əsaslarla formalaşdırılması və sistemli şəkildə təqdim olunması istiqamətində mühüm addım idi. Bu, türk xalqları arasında intellektual və mənəvi yaxınlığı gücləndirən, mədəni sərhədləri aşmağa xidmət edən bir təşəbbüs idi.

Birinci iclas 26 fevral 1926-cı ildə İsmailiyyə binasında keçirilir, iclası Səməd bəy Ağamalıoğlu başçılıq edir və qurultay öz işinə başlayır. Qurultaya sədrlik edən Səməd bəy Ağamalıoğlu tədbir iştirakçılarını salamladı və Sovet Sosialist Azərbaycanında keçirilən ilk Türkoloji Qurultayın birinci iclasını açıq elan etdi. O, çıxışında qeyd etdi: *“Türkoloji qurultayın əhəmiyyətini bir neçə sözlə ifadə etmək kifayət qədər çətinidir. Türkoloji Qurultay inqilabın mədəni və elmi mahiyyətini önə çıxararaq, dil, yazı və əlifba məsələlərinin elmi əsaslarla həllinə zəmin yaradır. Burada aparılan fikir mübadiləsi həm elmin inkişafı, həm də türk-tatar xalqlarının mədəni yüksəlişi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qurultay türkologiya elminin və türk ədəbiyyatının inkişafına güclü təkan verəcək, türk xalqlarına dəyərli mənəvi töhfə kimi yadda qalacaqdır. Mən qurultaya müvəffəqiyyətlər, azərbaycanlılara isə böyük qonaqpərvərlik arzulayıram”* (“Kommunist” qəzeti, 50 (1645, 28 fevral 1926-cı il).

Əminliklə söyləmək olar ki, 1926-cı ildə Bakıda keçirilən Birinci Türkoloji Qurultayında ən çox müzakirə olunan və diqqət çəkən məsələlərdən biri əlifba islahatı olmuşdur. Qurultayın gündəliyində dilçilik, tarix, ədəbiyyat, folklor və terminologiya ilə bağlı müxtəlif sahələr üzrə təqdimatlar olsa da, məhz əlifba məsələsi həm məruzələrin miqyasına, həm də müzakirələrin dərinliyinə görə xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı.

Qurultay iştirakçıları latın qrafikasına əsaslanan ortaq əlifbaya keçidin mümkünlüyünü, texniki və metodoloji cəhətlərini, fonetik prinsiplərini, qrafik formalarını və tətbiq mexanizmlərini müzakirə etmişlər. Həmçinin, müxtəlif türk respublikalarda ərəb qrafikasının yaratdığı çətinliklər və fərqliliklər də diqqətə çatdırılmışdır. Bütün bu fikirlər bir daha sübut edir ki, əlifba məsələsi yalnız yazı sisteminin deyil, həm də türk dünyasının gələcək intellektual və mədəni birliyinin əsas strateji elementlərindən biri kimi qiymətləndirilirdi.

Qurultayın rəsmi protokollarına əsasən, ümumilikdə keçirilmiş 17 iclasdan üçü – 10-cu, 11-ci və 12-ci iclaslar – tam şəkildə əlifba məsələsinə və onunla bağlı məruzələrə, çıxışlara və diskussiyalara həsr olunmuşdur. Bundan əlavə, 9-cu iclasın sonunda Sovet nümayəndəsi professor Nikolay Yakovlevin əlifba ilə bağlı geniş çıxışı da bu məsələnin önəmli bir daha vurğulayır.

Qurultayın 2 mart 1926-cı il tarixində keçirilən 9-cu iclasında çıxış edən görkəmli Sovet dilçi-alimi Nikolay Yakovlev Moskvadakı Şərq Xalqlarının Öyrənilməsi Komitəsinin Şərq xalqlarının milli əlifbalarının yayılması ilə əlaqədar tərtib etdiyi xəritəni göstərərək bildirirdi ki, *“Bu rəngli xəritəyə baxarkən siz rus, latın və ərəb əlifbalarının Şərqdə daha geniş yayıldığıнын şahidi olacaqsınız”*. Əlifbaların əhəmiyyətini önə çəkən alim onu da vurğulayırdı ki, *“Əlifba məsələsində dini mənsubiyyət çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Lakin bu da unudulmamalıdır ki, həm mədəniyyət, həm də mədəniyyət faktı olmaqla yazı tarixi bizə nümayiş etdirir ki, inkişaf edərəkən mədəniyyət, yazı və elm yalnız müəyyən mərhələyə qədər dinlə bütövlükdə bağlı olur. Əlifba məsələsində dini mənsubiyyət mühüm olsa da, tarix göstərir ki, mədəniyyət və yazı müəyyən mərhələdən sonra dindən ayrılaraq elmi əsasda inkişaf edir. Türk xalqları da hazırda bu mərhələdən keçir və bu, milli özünüdərin prosesinin vacib hissəsidir. Latın əlifbasına keçid çətin görünsə də, bu, yazının və mədəniyyətin təbii inkişaf yoludur. Ən geridə qalmış xalqlardan başlamaq daha məqsəda uyğundur, çünki bu, islahatın uğurla həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Nəticədə, ərəb əlifbasını müdafiə edənlər belə bu dəyişimin zəruriliyini dərk edəcəklər”* (Nərimanoğlu-Ağakışiyev, 2006: 2009).

Bundan başqa, N.Yakovlev əlifba ilə bağlı çıxışında vurğulayırdı ki, hər hansı yazı sisteminin dəyişdirilməsi yalnız texniki və dilçilik məsələsi kimi deyil, eyni zamanda sosioloji və mədəni kontekstdə də dəyərləndirilməlidir. Onun fikrincə, yeni əlifbanın qəbul edilməsi cəmiyyətin geniş təbəqələrinin psixoloji qəbuluna, mədəni vərdislərinə və sosial strukturuna təsir göstərən ciddi bir dəyişiklikdir. Bu səbəbdən də əlifba islahatına yanaşarkən yalnız fonetik və qrafik ölçülərlə deyil, həm də ictimai-mədəni mühitin reallıqları nəzərə alınmalıdır.

N.Yakovlev bu xüsusiyyətləri qeyd etməklə əlifba məsələsinə sırf dilçi və texnokrat baxışın yetərsiz olduğunu göstərmiş, daha kompleks, çoxşaxəli yanaşmanın zəruriliyini önə çıxarmışdır. O, bununla bağlı qeyd edirdi: *“Əlifba məsələsində ilk növbədə bir neçə məqamı bir-birindən ayırmaq lazımdır. Əlifba ilə bağlı birinci məsələ ondan ibarətdir ki, bütün xalqlarda, eyni zamanda əlifba islahatını həyata keçirəcək türk xalqlarında sosio-mədəni mühit fərqlidir. Bu, problemin bir tərəfidir. Problemin digər tərəfi isə müəyyən bir əlifbanın qəbulunun texniki cəhətdən işlənməsi və hazırlanması ilə bağlıdır. İkinci hissə isə öz daxilində iki yerə bölünür. Mənim “yazı sistemi” adlandırdığım birinci məqam — əlifbanın imla məsələlərinə aid olan sahəsidir. Bu məsələnin tam olmasa da, əhəmiyyətli bir hissəsi bu sahəyə aiddir. Xüsusilə Qafqazda bu proses dini və sosial fərqlərə görə müxtəlif templərlə gedir: osetinlər latın qrafikasına asan keçid edərəkən, çərkəzlərdə müəyyən çətinliklər müşahidə olunur. Bununla belə, ümumi istiqamət bütün xalqların müasir tələblərə uyğun, elmi əsaslı əlifbaya doğru irəlilədiyini göstərir”* (Nərimanoğlu-Öner, 2008: 270-271).

Qurultayın stenoqramları və bu istiqamətdə aparılan ətraflı elmi-tarixi araşdırmalar sübut edir ki, əlifba məsələsi Qurultay iştirakçıları tərəfindən yalnız texniki və dilçilik problemi kimi deyil, həm də dərin ideoloji, mədəni və siyasi çalarları olan bir məsələ kimi qiymətləndirilmiş və müzakirə olunmuşdur. Bu müzakirələr zamanı iştirakçılar arasında müxtəlif baxışlar, fərqli yanaşmalar və dünyagörüşlər ortaya çıxmış, nəticədə bəzən bu fikir ayrılıqları müəyyən qruplaşmaların formalaşmasına gətirib çıxarmışdır. Həmin qruplaşmaların mövcudluğu bir daha sübut edir ki, əlifba dəyişiklikləri məsələsi sadəcə hərflərin dəyişdirilməsi və ya qrafik sistemin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı deyil, bütövlükdə türk xalqlarının gələcək mədəni inkişafı, ictimai tərəqqisi və milli kimliklərinin formalaşması baxımından strateji əhəmiyyət daşıyan bir məsələ kimi qiymətləndirilmişdir.

Qurultayda səsləndirilən fikirlərə əsaslanaraq, əlifba məsələsinə münasibətdə iştirakçıları şərti olaraq dörd əsas qrupa bölmək mümkündür. Bu qruplar arasında radikal latınpərəstlər, mühafizəkar ərəb əlifbası tərəfdarları, texniki neytrallıq mövqeyi tutanlar və kompromis təklifləri ilə çıxış edən tərəflər yer alırdı. Hər bir qrup öz mövqeyini əsaslandırarkən müxtəlif elmi, mədəni, dini və siyasi arqumentlərə istinad edir, bu isə əlifba məsələsinin çoxölçülü və çoxqatlı bir məsələ olduğunu bir daha təsdiq edir.

Beləliklə, əlifba məsələsi Qurultayda həm birləşdirici, həm də mübahisə doğuran bir məsələ kimi çıxış edərək dərin və çoxistiqamətli diskussiyalara səbəb olmuşdur. Müzakirələrin gedişində iştirakçıların fərqli mövqelər nümayiş etdirməsi, əlifba məsələsinin yalnız texniki deyil, həm də mədəni, ideoloji və siyasi kontekstlərdə qiymətləndirildiyini göstərmişdir. Məhz bu fərqli baxışları nəzərə alaraq, Qurultay iştirakçılarının əlifba ilə bağlı mövqələrini şərti olaraq dörd əsas qrupa;

1. Ərəbpərəstlər (və ya mühafizəkarlar),
2. İslahatçılar,
3. Latınpərəstlər,
4. Kiril tərəfdarları bölmək mümkündür.

Əvvəlcə Qurultayda ərəb əlifbasının qorunub saxlanılmasını müdafiə edənlərin mövqeyini nəzərdən keçirək. Bu qrupun nümayəndələri əsasən ənənəvi düşüncəyə, dini və tarixi mirasa bağlı olan şəxslərdən ibarət idi. Onlar ərəb əlifbasını yalnız bir yazı sistemi kimi deyil, eyni zamanda islam dünyasına mənsubiyyətin, dini mədəniyyətin daşıyıcısı və ümumtürk irsi ilə yanaşı, müsəlman sivilizasiyası ilə əlaqənin rəmzi kimi qiymətləndirirdilər. Əlifbanın dəyişdirilməsinin nəticə etibarilə dini maarifləndirməyə, xüsusilə də Qurani-Kərimin və klassik İslam ədəbiyyatının oxunmasına mənfi təsir göstərəcəyi barədə narahatlıqlar ifadə olunurdu.

Qurultayda bu mövqeyi təmsil edənlər arasında müxtəlif təhsil və dini-mədəni zümrələrin nümayəndələri yer alırdı. Onlar üçün ərəb əlifbası həm tarixi yaddaşın qorunması, həm də İslam mədəniyyəti ilə əlaqənin davamlılığının təminatçısı kimi çıxış edirdi.

1) *Ərəbpərəstlər (və ya Mühafizəkarlar)*

Ərəbpərəstlər qrupuna daxil olan nümayəndələr ərəb əlifbasının qorunmasının zəruriliyini vurğulayırdılar. Onların fikrincə, ərəb əlifbası çox zəngin və mükəmməl bir yazı sistemidir və türk dillərinin leksik-semantik xüsusiyyətlərinə uyğunluğu ilə seçilir. Bu əlifba əsrlər boyu formalaşmış və xalqın mədəni yaddaşında möhkəm yer tutmuşdur. Ərəbpərəstlər hesab edirdilər ki, əlifbanın dəyişdirilməsi dilin təbii inkişafını pozmaqla yanaşı, həm də milli-mənəvi dəyərlərə zərbə vuracaqdır.

Onlar bu dəyişikliklərin təhsil və mədəniyyət sahəsində ciddi problemlər yaradacağını, xüsusilə də dini ədəbiyyatın və klassik mədəniyyətin gələcək nəsillərə düzgün ötürülməsində çətinliklərə səbəb olacağını önə çəkirdilər. Bundan əlavə, ərəb əlifbası ilə yazılmış zəngin ədəbiyyat və sənədlər bazasının olduğu, onları qoruyub saxlamağın milli irsin vacib tərkib hissəsi olması, xüsusilə vurğulanırdı.

Bu qrupun nümayəndələri, həmçinin, əlifbanın dəyişdirilməsinin xarici təsirlərdən qaynaqlandığını və milli kimliyə təsir edən mənfi bir proses olduğunu iddia edirdilər. Onların mövqeyi ənənə və dini-mədəni bağlılıq əsasında formalaşmışdı, ərəb əlifbasının qorunmasını milli-mənəvi möhkəmlilik və tarixə hörmət kimi dəyərlərlə əlaqələndirirdilər.

Qurultayın 3 mart 1926-cı ildə keçirilən 10-cu iclasında çıxış edən Tatarıstandan olan nümayəndə, Pedaqoji İnstitutunun müəllimi Qalimcan Şərəf təqdim etdiyi “*Ərəb və latın yazı sistemləri və onların türk-tatar xalqları üçün tətbiqi məsələsi*” adlı məruzədə ərəb və latın

əlifbalarının texniki və elmi imkanları təhlil edilmişdir. Məruzədə bildirilir ki, dünyadakı türk xalqlarının təxminən 90%-i əsrlər boyu ərəb əlifbasından istifadə etmiş, 7-8%-i isə rus qrafikasını qəbul etmişdir. Latın əlifbasına kütləvi keçid baxımından yakutlar birinci olmuşlar. Hazırda latın əlifbasını dəstəkləyənlər mövcuddur, praktik tətbiq isə geniş yayılmayıb. Yazının dəyişdirilməsi ciddi məsuliyyət tələb edir: əhalinin yenidən təhsili, paralel nəşrlər, müəllimlərin hazırlanması, mətbəə və lüğət institutlarının yenilənməsi, sosial düşüncədə dəyişikliklər. Yazının praktik istifadəsi baxımından əsas meyarlar dil səslərinin ifadəsi, oxuma sürəti, mətbəə texnologiyasına uyğunluq, oxu materiallarının mövcudluğu, beynəlxalq faydalılıq və vizual estetikadır. Ərəb əlifbası 28 əsas hərfdən ibarət olub, türk xalqları üçün 36 hərfə çatdırılmışdır. Saitlərin göstərilməsi üçün sait uyumu və qoşa sait üsulları tətbiq edilmişdir. Oxuma prosesi heroqlif prinsipi ilə baş verir; sətrüstü və sətraltı xətlər, nöqtələr sözlərə xarakterikliyi verir və sürətli oxumağa imkan yaradır. Latın əlifbasında isə yeni heroqlif formalarının öyrənilməsi tələb olunur. Nəticə olaraq, yazı sistemində dəyişiklik yalnız elmi əsaslarla və məsuliyyətli yanaşma ilə həyata keçirilməli, iqtisadi, sosial və mədəni öhdəlikləri nəzərə alınmalıdır” (Stenoqram , 1926: 242-260).

Latınpərəstlər (latın əlifbasını müdafiə edənlər) hesab edirdilər ki, ərəb əlifbasının tərəfdarları arqumentsiz danışır, texniki və pedaqoji cəhətdən artıq dövrün tələblərinə cavab verməyən bir sistemi müdafiə edirlər. Onlara görə ərəb qrafikası savadlanma səviyyəsinin aşağı olmasının, yazı sürətinin zəifliyinin və çap texnologiyasına uyğunsuzluğun əsas səbəblərindən biri idi. Buna görə də latın əlifbasına keçid həm savadlanmanın artması, həm də yeni nəşriyyat, təhsil və texnoloji imkanların istifadəsi baxımından vacib idi. Bu fikirlər Türkoloji Qurultayda açıq şəkildə ifadə olundu və bu istiqamətdə təkliflər irəli sürüldü.

Ərəb əlifbasının tərəfdarları isə bu arqumentlərlə razılaşırdılar. Onlar öz mövqelərini əsasən dini və tarixi arqumentlərlə əsaslandırırıdılar. Onlara görə ərəb qrafikası yalnız bir yazı sistemi deyil, müqəddəs Qurani-Kərimin dili və formasıdır. Bu baxımdan ona toxunmaq, onu dəyişmək dini və mədəni baxımdan qəbul edilməz sayılırdı. Bundan əlavə, ərəb əlifbası min illər boyunca Türk-İslam mədəniyyətinin ədəbi, elmi və fəlsəfi irsini daşıyan vasitə kimi qiymətləndirilirdi. Türkoloji Qurultayda bu fikri müdafiə edən nümayəndələr ərəb əlifbasının milli-mənəvi kimliyimizin bir parçası olduğunu vurğulayırdılar.

Ərəb qrafikasının tərəfdarları hesab edirdilər ki, əlifbanın dəyişdirilməsi yalnız texniki bir yazı sistemi dəyişikliyi ilə məhdudlaşmayacaq, həm də elmi-mədəni inkişaf prosesinə mənfi təsir göstərəcəkdir. Onların qənaətinə görə, yeni əlifbaya keçid ədəbi-bədii irsin, dini-fəlsəfi mətnlərin və mövcud elmi bazanın qavranılmasını çətinləşdirəcək, bunun nəticəsində isə xalq intellektual potensialını tam şəkildə reallaşdırma bilməyəcəkdir. Beləliklə, ərəb əlifbasının tərəfdarları bu dəyişikliyi ümumi tərəqqidən geri qalmaq və mədəni-intellektual inkişafın ləngiməsi təhlükəsi kimi dəyərləndirirdilər. Bütün bunlara etiraz edən, 3 mart 1926-cı ildə keçirilən 11-ci iclasında çıxış edən Umar Əliyev ərəb qrafikasının tərəfdarlarına üz tutaraq deyirdi: *“Şimali Qafqazda yazı məsələsi dəfələrlə müzakirə olunmuşdur. 1925-ci ildə Rostovda ərəbpərəstlərlə mübahisədə Tatarıstan Xalq Maarif Komissarının müavini Məhəmməddinovun təklifi yalnız öz səsi ilə qəbul olunmuşdu. SSRİ Türkoloji Qurultayında isə bu məsələ yenidən müzakirə olunmuşdur. Latınlaşdırma təcrübəsi göstərdi ki, latın əlifbası əsasında fəaliyyət göstərən məktəblərdə oxu-yazma daha sürətli öyrənilir. Ərəbpərəstlərin narazılığı, Quran qrafikasından fərqli yazının problem yaradacağı iddiası təsdiqlənməmişdir. Ərəb əlifbası XIII əsrdən istifadə olunub, lakin bəzi türk dillərinin fonemalarını ifadə edə bilmir, saitlərin olmaması və oxşar işarələr təhsil və nəşriyyatda çətinliklər yaradır. Mətbəə işi 50% daha baha başa gəlir və texnologiyaya uyğun*

deyil. *Latinlaşma isə oxu-yazmanı sadələşdirir, təhsil və nəşriyyat işini sürətləndirir, əlavə hərflər ehtiyacını aradan qaldırır və müasir texnologiya ilə uyğundur. Bu islahat həm təhsili sürətləndirir, həm də iqtisadi, mədəni inkişafı, oxu-yazmanın kütləvi yayılmasını və milli mədəniyyətin inkişafını təmin edir*” (Stenoqram, 1926: 268-272).

Umar Aliyevin çıxışından gələn nəticəni belə verə bilərik: ərəb əlifbası türk dillərinin xüsusiyyətlərinə tam uyğun gəlmir və onun tətbiqi ciddi çətinliklər yaradır. Ərəb qrafikasının fonetik strukturunun türk dillərindəki səsləri ifadə etməkdə məhdudiyətləri, oxumaqda və yazmada çətinliyə səbəb olması, həmçinin texniki cəhətdən mürəkkəbliyi və tipografik problemləri geniş yayılmış narazılıqlara yol açır. Bu əlifba ilə maarifləndirmə prosesinin yavaş və çətin getməsi, savad səviyyəsinin artırılmasında ciddi əngəllər törədir. Digər tərəfdən, latın əlifbasına keçid türk xalqları üçün yalnız əlifbanın dəyişdirilməsi kimi sadə bir proses deyil, həm də mədəni və ictimai inkişafa açılan bir qapıdır. Latın qrafikası daha sadə, öyrənilməsi asan və səslərə daha uyğun olduğundan təhsil prosesini sürətləndirir, geniş kütlələrin savadlanmasını mümkün edir. Bu keçid, həmçinin türk xalqları arasında ünsiyyətin və mədəni inteqrasiyanın güclənməsinə şərait yaradır, çünki latın əlifbası bir çox digər xalqlarda da istifadə edilir və beynəlxalq əlaqələri asanlaşdırır.

Qurultayın 3 mart 1926-cı ildə keçirilən 11-ci iclasında çıxış edən, xüsusilə, latın əlifbasının tərəfdarı olan Tatarıstan yazıçısı, ictimai xadim, həmçinin Təşkilat Komitəsinin üzvü Alimcan İbrahimov çıxışında qeyd edirdi: *“Yoldaşlar, çıxışımı hesabat şəklində təqdim edirəm. Hesabat üç mövzunu əhatə edir: mövzuya əsas yanaşma, Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqları ilə bəzi türk respublikalarında aparılan təcrübələr, Tatar Respublikasının bu mövzuya yanaşması. Əsas fikrimiz odur ki, latın əlifbasına qarşı ciddi etiraz yoxdur. 1924-cü ildə Moskvada keçirilmiş tatar-başqırd maarifçilərinin Ümumrusiya Qurultayında da latın əlifbasının üstünlükləri qəbul edilmişdi. Azərbaycanda və Şimali Qafqazda aparılan təcrübələr dəyərlidir, tarixi baxımdan əhəmiyyət kəsb edir. Tatar Respublikasında tatar cəmiyyətində 600 illik ədəbiyyat və 125 illik çap tarixi mövcuddur, ərəb əlifbasının islahatı sahəsində uğurlar əldə edilmişdir. Mətbuat, dərsliklərin yayımı və oxu evləri sayəsində əlifba islahatı geniş ictimai dəstək alır. Latın əlifbasına keçid hələ kəskin problem deyil; mövcud sistemi tədricən təkmilləşdirmək vacibdir. Yekun olaraq, Tatar Respublikası yalnız mövcud şəraitə uyğun davranır; islahat vasitəsilə ərəb əlifbası təkmilləşdirilməli, oxu prosesi qorunmalı və sosial, tarixi və mədəni xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır”* (Stenoqram, 1926: 277-280).

Alimcan İbrahimovun çıxışından aydın olur ki, əlifba məsələsi sadəcə yazı sisteminin dəyişdirilməsi deyil, həm də türk xalqlarının milli-mədəni, sosial və siyasi inkişafı ilə bağlı çoxşaxəli və mürəkkəb bir məsələdir. Qurultay iştirakçıları bu mövzunu yalnız texniki aspektlərdən yox, eyni zamanda ideoloji və mədəni baxımdan da böyük prinsipliliklə müzakirə etmişlər. Ərəb əlifbasının tarixi kökləri, milli-mədəni dəyərləri və Şərqi mədəniyyətinə bağlılığı nəzərə alınsa da, latın əlifbasının praktik üstünlükləri və təhsil prosesində yaratdığı şəffaflıq kimi cəhətlər ciddi şəkildə qiymətləndirilmişdir.

Xüsusilə, Tatar Respublikasında həyata keçirilən əlifba islahatları və oradakı təcrübələr Azərbaycan və digər türk xalqları üçün önəmli nümunə olmuşdur. Tatar cəmiyyəti ərəb əlifbasının islahatı istiqamətində böyük işlər görmüş, həmçinin latın əlifbasına keçid məsələsində ehtiyatlı və mərhələli yanaşmanın vacibliyini ortaya qoymuşdur. Bu prosesdə sosial, iqtisadi və tarixi şəraitlərin fərqliliyi nəzərə alınmalı, hər xalqın özünəməxsus xüsusiyyətləri və tarixi təcrübələri dəyərləndirilməlidir.

Alimcan İbrahimov vurğulayır ki, əlifba islahatı yalnız bir yazı sisteminin dəyişdirilməsi deyil, həm də millətin dil və mədəniyyətini qorumaq, eyni zamanda təhsil və kommunikasiya sahəsində effektivliyi artırmaq məqsədi daşıyır. Buna görə də, bu məsələdə hər bir addım diqqətlə, məsuliyyətlə və geniş müzakirələr fonunda atılmalıdır. Yalnız bu şəkildə türk xalqlarının mədəni birliyi və inkişafı təmin edilə bilər.

Nəticə olaraq, Alimcan İbrahimovun fikirlərinə əsasən, əlifba məsələsi türk dünyasında həm müzakirə və dialoqun, həm də birgə inkişafın açarıdır və bu məsələ üzərində diqqətli, çoxşaxəli yanaşma davam etdirilməlidir.

Elə buna görə də, əlifba məsələsi müzakirələrinin davamı olaraq 4 mart 1926-cı ildə keçirilən 13-cü iclasda da bu mövzu yenidən gündəmə gətirilmiş və qızğın fikir mübadiləsi aparılmışdır. Həmin iclasda çıxış edən görkəmli mədəniyyətşünas, dilçi və iqtisadçı alim Qalimcan Şərəf böyük inamla bildirirdi ki, müxtəlif yazı sistemlərini müqayisə etdikdə, ərəb əlifbası mövcud şəraitdə daha geniş kütlələr tərəfindən mənimsənilmiş və üstünlük təşkil etmişdir. Onun fikrincə, ərəb əlifbasından latın əlifbasına keçidin mədəni və iqtisadi inkişafımıza kömək etməkdən çox, bir neçə il müddətində irəliyə doğru inkişafımızı ləngidə biləcəyi ehtimalı yüksəkdir.

Nəticədə, Qalimcan Şərəfin çıxışı Qurultayda əlifba məsələsinin nə qədər strateji və çoxşaxəli olduğunu, bu məsələnin türk xalqlarının gələcək inkişafında mühüm yer tutduğunu bir daha təsdiqləmişdir. Onun arqumentləri əlifba islahatlarının yalnız texnoloji yenilik kimi deyil, həm də milli-mədəni kimliyin qorunması və təkmilləşdirilməsi prosesinin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilməsinin zəruriliyini göstərir.

Qalimcan Şərəf çıxışında qeyd edirdi: *“Yoldaşlar, çıxışında əvvəlcə verilən suallara toxunmaq istəyirəm. Yoldaş Məmməd zadə saıtların azlığı məsələsini qaldırdı; bu, orfoqrafiya ilə bağlıdır və yazı ilə qarışdırılmamalıdır. Əgər saıtlar yetərli deyilsə, şimal türklərində olduğu kimi ərəb sistemindən nümunə götürülərək əlavə edilməlidir. Professor Yakovlev islah edilmiş hərflərin tətbiqinin çətin olub-olmamasını soruşdu. Biz islahatı elə həyata keçirməliyik ki, xalq yazını asanlıqla mənimsəsin; savadlıların şüurundakı heroqlıflər qorunmalı, yalnız bir forma saxlanılmalıdır. Köhnə və yeni hərflərin qarışdırılması mümkündür, amma oxu və yazı qaydaları ümumidir. Latın əlifbasına qarşı etirazlar həm əsaslı, həm də əsassızdır; biz əslində latın əlifbasına qarşı deyilik, sadəcə oxu prosesinin rahatlığını nəzərə alırıq. Ərəb yazısının üstünlükləri, xüsusilə imla və oxu prosesində, hələ böyükdür. Ərəb əlifbasının islahı davam etdirilməli, oxu prosesi qorunmalı, latın qrafikasının tətbiqi isə yalnız öyrənmə və təcrübə məqsədilə nəzərdən keçirilməlidir”* (Stenoqram, 1926: 305-309).

Qalimcan Şərəfin çıxışından belə ümumi nəticəyə gəlmək olar ki, o, əlifba məsələsini sırf texniki dəyişiklik kimi deyil, milli bir məsələ, ümumtürk inteqrasiyasının və mədəni tərəqqinin əsas şərti kimi qiymətləndirir. O, yeni latın qrafikalı əlifbanın qəbulu ilə türk xalqları arasında ortaq anlaşmanın və ümumi kommunikasiya sisteminin formalaşacağını vurğulayır. Şərəf əlifbanın dəyişdirilməsinin sadəcə bir yazı islahatı olmadığını, bunun milli düşüncə tərzinə, maarifin inkişafına, elmi və ədəbi irsin vahid məkanda paylaşılmasına zəmin yaratdığını əsaslandırır.

Daha sonra mövzu ətrafında Qurultayın təşkilat komitəsinin üzvü, jurnalist Nazir Türyaqulov 4 mart 1926-cı ildə keçirilən 13-cü iclasında çıxış edərək qeyd edir: *“Yoldaşlar, mən çıxışında yalnız mədəniyyət və maarifçiliklə bağlı texniki məsələlərə diqqət yetirəcəyəm. Qalimcan Şərif və bəzi çıxışçılar latın əlifbasına qarşı çıxdılar, lakin heç bir konkret sübut təqdim etmədilər. Əlifba məsələsi təkcə texniki deyil, həm də böyük ictimai və mədəni əhəmiyyət daşıyır və onun uğurlu tətbiqi Azərbaycan, Şimali Qafqaz və Türkmənistan nümunəsində açıq-aydın*

görünür. Qazax müttəfiqlərinin səhvləri nəzərə alınmadan keçilmiş, bu isə bəzi tərəfdarların arqumentlərini zəif edir. Hüseyin Cəlilinin İstanbul misalı göstərir ki, insanlar vərdiş və rahatlıq səbəbi ilə köhnə üsullara sadıq qalırlar, amma biz yeni sistemin tətbiqinə üstünlük verməliyik. Əlifba islahatı yalnız texniki dəyişiklik deyil, həm də mədəni inkişaf və oxu prosesinin asanlaşdırılması baxımından önəmlidir. Beləliklə, islahatın məqsədi praktik, aydın və xalq tərəfindən mənimsənilə bilən bir sistem yaratmaqdır” (Stenoqram, 1926: 309-310).

Nazır Türyaqulov öz çıxışında latın əlifbasına keçid məsələsini elmi əsaslarla müdafiə edir. O vurğulayır ki, latın əlifbasına qarşı çıxanların, xüsusilə Qalımcan Şərəf kimi şəxslərin, elmi sübutlar və dəqiq rəqəmlərlə arqument gətirmək əvəzinə, yalnız şübhə və qeyri-müəyyən fikirlər səsləndirməsi problemin obyektiv qiymətləndirilməsinə mane olur. N.Türyaqulov qeyd edir ki, təqdim olunan rəqəmlər asanlıqla yoxlanıla və dəqiqləşdirilə bilər ki, bu da arqumentlərin şəffaf və etibarlı olması baxımından vacibdir.

O, əlifba məsələsinin təkcə texniki problem olmadığını, həmçinin ictimai-siyasi və mədəni əhəmiyyət daşıyan kompleks bir məsələ olduğunu bildirir. N.Türyaqulovun fikrincə, əlifba dəyişiklikləri yalnız qrafik sistemi kimi deyil, həm də xalqın maariflənməsi, savadlılığının artırılması və ümumi tərəqqi istiqamətində atılan vacib addımdır. Bu baxımdan, əlifba islahatlarının məqsədi yeni əlifbanın daha asan öyrənilməsi, tətbiqi və xalqın mədəni inkişafına xidmət etməsidir.

Həmin iclasda mövzu ilə bağlı çıxış edən Umar Aliyev çıxışında qeyd edirdi: *“Yoldaş Şərəf latın əlifbası üçün elmi prinsiplərin tətbiqini açıq göstərmədi. Biz isə tətbiqimizdə hər fonem üçün işarə müəyyənləşdirmə, sadə xətti simvollar seçimi, rus hərflərindən imtina, oxşar işarələrin təkrarlanmaması, diftonqlardan qaçmaq və uzun saitlərin göstərilməsi kimi prinsipləri tətbiq etmişik. Bu yanaşma latın qrafikasının türk xalqları ilə uyğunlaşmasını, oxu-yazının asanlaşmasını və müasir pedaqogika tələblərinə cavab verməsini təmin edir. Latın əlifbasının üstünlükləri açıqdır: beynəlxalq istifadəsi, sadə xətləri, mətbəə və yazı maşınlarına uyğunluğu, oxu sürəti və yazı zamanı qənaət təmin etməsi. Ərəb əlifbası isə 28 hərfdən yalnız 19-20-si türk dillərinin səslərini ifadə edə bilir; oxu və mətbəə rahatlığı baxımından latın əlifbası üstünlük təşkil edir. Təcrübələr göstərir ki, latın qrafikalı materiallar paralel təqdim edildikdə həm savadlı, həm də savadsız insanlar qısa müddətdə yeni əlifbanı mənimsəyə bilər. Latın əlifbası yalnız texniki yenilik deyil, həm də türk xalqlarının mədəni, elmi və ictimai inkişafı üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. O, savadsızlığı aradan qaldırır, geniş oxu imkanları yaradır, beynəlxalq əlaqələri gücləndirir və bütün türk xalqları üçün birləşdirici vasitədir” (Stenoqram, 1926: 310-313).*

Umar Əliyev çıxışında göstərir ki, latın qrafikasına keçid zamanı elmilik əsas prinsip kimi götürülmüş, fonemlərin dəqiq əks olunması, sadə və praktik işarələrin seçilməsi, digər dillərin spesifik səsləri üçün əlavə işarələrin tətbiq olunmaması, yazının öyrənilməsinin asanlaşdırılması, texniki və pedaqoji uyğunluq, vahidlik və beynəlxalq əlaqəlilik kimi məsələlər əsas götürülmüşdür. O, həmçinin qeyd edir ki, bu prinsiplər şəxs nüfuzuna deyil, kollegial şəkildə qəbul olunmuş elmi yanaşmalara əsaslanır. Latın əlifbasının üstünlükləri kimi onun beynəlxalq aləmdə geniş yayılması, müasir elmi və pedaqoji tələblərə cavab verməsi, yazı prosesində sadəlik və effektivlik təmin etməsi, həmçinin oxu-yazı öyrənilməsində ərəb qrafikasına nisbətən xeyli vaxt qənaəti ilə nəticələnməsi vurğulanır.

Həmin iclasda çıxış edən Ümumrusiya Şərqsünaslarının elmi assosiasiyasının üzvü, professor Lev Jirkov müzakirə olunan məsələlərə iki aspektdən yanaşaraq öz fikirlərini aşağıdakı şəkildə qeyd edir: *“Mən əlifba məsələsi ilə bağlı yoldaşların, o cümlədən yoldaş Şərəfin çıxışlarını dinlədim. Ümumiyyətlə, məsələ ərəb əlifbasının tərk edilməsi və latın əlifbasının tətbiqi kimi*

təqdim olunur, amma əslində daha mürəkkəbdir. Ərəb əlifbası hələ uzun müddət istifadə olunacaq, latın əlifbası isə müasir tələblərə cavab verərək həyatımıza daxil olur. Yoldaş Şərəf texniki tərəfləri araşdırsa da, çıxışı sübutsuz və əsaslandırılmamış idi; faiz müqayisələri praktik istifadəyə yetərli deyildi. Ərəb əlifbası oxu və yazı sürətində problemlər yaradır, sözün müxtəlif mövqelərində hərflər oxunu çətinləşdirir. Latın əlifbası isə sadə, düz xətlə, oxu və yazını sürətlə mənimsəməyə imkan verən, həm ayrı, həm də birləşdirilmiş formada istifadə oluna bilən sistemdir. Mətbəə və yazı maşınlarında tətbiqi rahatdır, nəşrləri ucuzlaşdırır, məhsuldarlığı artır, beynəlxalq əlaqələr üçün uyğundur və müxtəlif türk xalqları arasında uyğunluğu təmin edir. Latın qrafikasının bəzi çatışmazlıqları mərhələli şəkildə düzəldilə bilər; hərflərin fərqli tələffüzü əsas yükü savadlı təbəqəyə qoyur və onlar dəyişiklikləri asan mənimsəyir. Əlifba yalnız texniki deyil, həm də mədəni və ictimai əhəmiyyət daşıyır. Yekun olaraq, latın əlifbasının tətbiqi savadsızlığın azaldılması, geniş xalq kütlələrinin oxu-yazıya əlçatanlığı və türk xalqlarının mədəni inkişafı baxımından vacibdir; ərəb əlifbasının üstünlükləri olsa da, sadəliyi və praktikliyi baxımından latın əlifbası daha məqsəduyğundur” (Stenoqram, 1926: 313-316).

Lev Jirkovun çıxışlarından aydın görünür ki, o, əlifba məsələsinə sırf texniki və funksional aspektdən yanaşır və latın qrafikalı yeni türk əlifbasını bir çox mühüm parametrlərə görə ərəb qrafikasından üstün hesab edir. L.Jirkov bu mövqeyini sadəcə ideoloji ya da modernist arqumentlərlə deyil, çoxsaylı konkret və real faktlarla əsaslandırır. O, latın qrafikasının fonetik prinsiplərə daha uyğun qurulduğunu, fonemlərin sabit şəkildə ifadə olunmasına şərait yaratdığını, çap və qrafik imkanlarının daha geniş və əlverişli olduğunu vurğulayır. Ərəb əlifbasının isə, xüsusilə türk xalqları üçün fonetik uyğunsuzluğu, saitlərin qeyri-müəyyənliyi, müxtəlif bölgələrdə fərqli yazı və tələffüz ənənələri səbəbilə ortaq ünsiyyətə mane olduğunu sübut etməyə çalışır.

Qeyd edildiyimiz kimi, Qurultayda əlifbanın islahı məsələsində ikinci tərəf, yəni islahatçılar da iştirak edirdi. Onların əsas məqsədi ərəb əlifbasını islah etmək, mövcud çatışmazlıqları aradan qaldırmaq və yazını oxunuş baxımından sadələşdirmək idi. İslahatçılar Qurultayda müxtəlif təklif və modellər irəli sürərək ortaq əlifba ideyasının praktik tətbiqini təmin etməyə çalışırdılar. Onların çıxışları və təklifləri həmin dövrün elmi, siyasi və mədəni diskussiyalarına mühüm töhfə verirdi.

İslahatçılar – bunlar ərəb əlifbasını saxlamağın, lakin asanlaşdırmaq məqsədilə üzərində müəyyən dəyişikliklərin aparılmasının tərəfdarı idilər.

Qurultayın 4 mart 1926-cı il tarixli 12-ci iclasında çıxış edən Özbəkistan nümayəndəsi Raxim İnoqamov ərəb əlifbasının və ya islah edilmiş ərəb əlifbasının əleyhinə idi. R.İnoqamov qeyd edirdi ki, bəzi şəxslər ərəb əlifbasının dəyişdirilməsinin zərərli olduğunu iddia edir, bu fikri isə əsasən dini və tarixi arqumentlərlə müdafiə edirlər.

Ancaq R.İnoqamov bu arqumentləri qəbul etməyərək bildirirdi ki, ərəb əlifbası türk xalqlarının fonetik xüsusiyyətlərinə uyğun deyil, bu səbəbdən də həm oxu, həm yazı prosesində ciddi çətinliklər yaradır. O, deyirdi: *“Mənə elə gəlir ki, latın və ərəb əlifbaları məsələsində mövqe tam aydın olmalıdır. Tatar nümayəndə heyətinin latın əlifbasına prinsipial etirazı yoxdur, lakin əməli baxımdan müəyyən tərəddüdləri var. Digər çıxışçılar isə latın əlifbasının ərəb əlifbasından geri olduğunu iddia edirlər, bu da göstərir ki, prinsipial etiraz yoxdur deyə bilmərik. Ərəbpərəstlər islah olunmuş ərəb əlifbasının bir neçə layihəsini təqdim ediblər, lakin bunlar latın əlifbasından üstün deyil. 500 illik ədəbiyyat arqumenti də əsassızdır, çünki əhali yeni islah olunmuş əlifbanı çətin oxuyur. Ümumilikdə, Tatarıstandan və digər yerlərdən olan nümayəndələr məsələni düzgün iş praktikasına əsaslanaraq qiymətləndirməli, millətçi və dinçi yanaşmalarla*

qarışdırmamaladırlar. Prinsipial etiraz varsa, bunu işdə sübut etmək mümkündür” (Stenoqram, 1926: 283-284).

O, əlavə edirdi ki, islah olunmuş ərəb əlifbasının tətbiqi cəhdləri əvvəlki illərdə də olub, lakin bu, yazını daha da çətinləşdirib, çünki ərəb əlifbasının struktur baxımından türk dillərinin fonematik sisteminə uyğunlaşdırılması mümkün deyil.

R.İnoqamov çıxışında sonda belə bir fikri səsləndirmişdi: *“Biz bu gün tarixi bir qərar verməliyik. Ya yeniliyi qəbul edib gələcəyə addımlayacağıq, ya da köhnənin kölgəsində qalacağıq. Latin əlifbasına keçid bizim üçün mədəni inqilab olacaqdır”*. (Stenoqram, 1926: 284).

Azərbaycan Dövlət Universitetinin müəllimi Cabbar Məmmədşad 1926-cı ilin 3 mart tarixində keçirilən Qurultayın 10-cu iclasında etdiyi çıxışında əlifba məsələsinə dair öz fikirlərini geniş şəkildə izah etmişdi. O, çıxışında əsasən əlifba islahatı məsələsinin mahiyyətini izah edərək, bu prosesin yalnız texniki bir dəyişiklik olmadığını, mədəni və ictimai mahiyyət daşıdığını vurğulamışdı.

C.Məmmədşad çıxışına belə başlamışdı: *“Yoldaşlar, bu məsələ ətrafında çox danışıldı. Mən bütün deyilənləri diqqətlə dinlədim və gördüm ki, bəziləri məsələnin mahiyyətini düzgün anlamır. Məsələnin texniki tərəfi ilə mədəni tərəfi bir-birinə qarışdırılır. Əlifba dəyişiklikləri sadəcə texniki məsələ deyil, bu, xalqın maariflənməsi, mədəni inkişafı və gələcək nəsillərin təhsili üçün əsaslı bir addımdır”* (Stenoqram, 1926: 239).

C.Məmmədşad çıxışında xüsusilə bəzi nümayəndələrin “latin qrafikasında saitlərin sayı azdır, bəs bu vəziyyətdə necə olacaq?” sualına cavab vermişdi: *“Bu sual üç dəfə təkrarlandı. Mən açıq şəkildə bildirirəm: Əgər latin qrafikasında bizim dillərimizin fonetik səslərini ifadə etmək üçün kifayət qədər işarə yoxdursa, əlavə işarələr əlavə edərək bu problemi həll etmək olar. Əsas odur ki, xalq öz dilində rahat yazsın və oxuya bilsin. Əgər xalqın dili ilə yazı arasında uçurum yaranırsa, bu, inkişafın qarşısını alır”* (Stenoqram, 1926: 240).

C.Məmmədşad eyni zamanda latin qrafikasına keçidin ictimai nəticələrinə də toxunmuşdu: *“Latin əlifbasına keçmək bizim üçün sadəcə yazı dəyişmək deyil, bu, maarifçilik hərəkatının, ümumi savadlanmanın, xalqın təhsildə irəliləməsinin başlanğıcıdır. Sadə, asan öyrənilən yazı sistemə keçmək xalqın oxuyub-yazmaq imkanlarını genişləndirəcək, yeni nəslin təhsil almasını asanlaşdıracaq”* (Stenoqram, 1926: 240).

O, əlavə etmişdi ki, “xalqın yazısı gözəl görünsün deyərək çətinləşdirilmiş yazı sistemləri saxlamaq doğru deyil”. C.Məmmədşadın fikrincə, yazının gözəlliyi deyil, funksionallığı əsas olmalıdır: *“Bəziləri deyirlər ki, ərəb əlifbasının yazısı daha gözəldir. Amma sual verirəm: xalqımızın savadsızlığı, maarifsizliyi bu “gözəl” yazıdan doğmurmu? Biz xalq üçün yazını asanlaşdırmalıyıq. Əgər bir yazı xalqın inkişafına mane olursa, o yazı gözəl deyil, köhnəlmiş və ziyanlıdır”* (Stenoqram, 1926: 241).

C.Məmmədşadın çıxışı bir növ Qurultay iştirakçıları üçün bir çağırış idi. O, bütün türk xalqlarını elm, maarif yolunda birləşməyə və köhnə əlifba sistemindən imtina edərək latin əsaslı yeni əlifbanı qəbul etməyə çağırırdı: *“Bu gün biz tək-cə bir əlifba məsələsini müzakirə etmirik. Bu gün biz millətlərin gələcəyini, inkişaf yolunu müəyyənləşdiririk. Biz latin qrafikasına keçməklə xalqımızı təhsildə, mədəniyyətdə, elm və texnologiyada irəli aparacağıq. Əks halda köhnə düşüncə tərziindən, savadsızlıqdan qurtulmaq mümkün olmayacaq”* (Stenoqram, 1926: 241).

Qurultayda üçüncü tərəf latınpərəstlər idi. **Latınpərəstlər** çoxluq təşkil edirdi və onlar çalışırdı ki, latin əlifbasına keçirilsin. Etiraf edilməlidir ki, qurultaya qədər bu istiqamətdə müəyyən əməli işlər də görülmüşdü. Məsələn, “Yeni yol” qəzetinin 1922-ci ildən latin əlifbası ilə çap edilməsi buna sübutdur.

Qurultayın özündə də bir çox ziyalılar latın əlifbasına keçməyin səmərəliliyində ısrarlı olduqlarını gizlətmədilər. 4 mart 1926-cı il tarixində keçirilən 12-ci iclasda çıxış edən Sultan Məcid Əfəndiyev qeyd edirdi: *“Yoldaşlar, əvvəlki məruzəçilər latın əlifbasının texniki üstünlüklərini göstərdilər. Mən isə yalnız əleyhdar arqumentlərinə toxunacağam. Bəzi tənqidçilər Avropadakı mürəkkəb əlifbaların mövcudluğunu əsas gətirir, lakin unudurlar ki, oradakı köhnə ənənələr tərəqqini ləngidə bilər; bizdə isə Oktyabr İnkilabı ilə köhnə qalıqlar ləğv olunub. Əleyhdarlar ərəb əlifbası ilə çap olunmuş ədəbiyyatın itəcəyini düşünür, amma Mirzə Mülküm Xan hesablayıb ki, xərclər minimaldır. Əslində, latın əlifbasının tətbiqi ərəb əlifbasını istisna etmir; hər iki sistem paralel mövcud ola bilər. Latın əlifbası geridə qalmış ölkələrdə savadlanma və mədəni inkişaf üçün ən səmərəli vasitədir. Onun qəbulu ruhanilərin hökmranlığından xilas edir, mədəni nailiyyətləri gücləndirir və hətta Avropa kapitalistlərinin bizə münasibətini dəyişməyə səbəb ola bilər. Yeni yolumuz – latın əlifbası – həm savad, həm mədəni inkişaf, həm də xalqın mövqeyinin güclənməsi üçün vacibdir”* (Stenoqram, 1926: 284-286).

Sultan Məcid Əfəndiyevin Qurultaydakı çıxışından bu qənaətə gələ bilərik: O, latın əlifbasının qəbulu məsələsinə yalnız texniki və praktiki tərəfdən deyil, həm də siyasi, mədəni və ideoloji aspektlərdən yanaşdı. Onun fikrincə, bu islahat Azərbaycanın və bütövlükdə türk xalqlarının gerilikdən qurtulması, savadlanması və müasir dünyaya inteqrasiya etməsi üçün vacib bir addımdır.

Sultan Məcid Əfəndiyev latın əlifbasına qarşı irəli sürülən etirazların əsasız olduğunu sübut etməyə çalışır, bu keçidin köhnə ədəbi irsin unudulmasına səbəb olmayacağını, əksinə, yeni mədəni inkişaf mərhələsinə keçidi təmin edəcəyini vurğulayırdı. O qeyd edirdi ki, ərəb qrafikalı əlifba ruhanilərin ideoloji təsirinin alətinə çevrilib və xalqın düşüncəsini məhdudlaşdırır. Latın qrafikasına keçid isə bu təsiri qırmaqla xalqı dini və feodal qaranlıqdan çıxaracaq, onu elmi və texniki tərəqqiyə açıq, müasir düşüncəli cəmiyyətə çevirəcəkdir.

Qurultayın 12-ci iclasında çıxış edən Qaraçaylı İslam latın əlifbasını daha mütərəqqi əlifba hesab edir və bununla bağlı qeyd edirdi: *“Qaraçaylar əlifba məsələsini – Qurultayımızın qarşısında duran ən möhtəşəm məsələni özləri üçün artıq həll ediblər. Xalqımızı uzun əsrlər boyu qul vəziyyətində, biabrçı əsarətdə saxlayan, boyunduruq altında inləməyə vadar edən, quruluşu müşayiət edən əlifba üçün bizdə yer yoxdur. Bizdə yeni, başqa bünövrə, yeni əsaslar üzərində qurulmuş əlifba olmalıdır. Fikrimizcə, belə əlifba burada təklif edilən latın əlifbası, daha doğrusu, latın yazıları sistemi olmalıdır”* (Stenoqram, 1926: 295-296).

Qurultayın təşkilat komitəsinin üzvü, oyrot (altay) jurnalisti Aleksey Sabaşkin 1926-cı il martın 4-də keçirilən 12-ci iclasda çıxış edərək əlifba məsələsinə münasibətini bildirmiş və bu sahədəki mövqeyini əsaslandırmışdır. O, çıxışında xüsusi olaraq vurğulamışdır ki, latın qrafikalı yeni əlifbaya keçid məsələsi təkcə texniki bir məsələ deyil, bu, türk xalqlarının gələcək inkişafı, mədəni yüksəlişi və mənəvi birliyinə aparan strateji bir yoldur.

A.Sabaşkin qeyd edirdi ki, köhnə ərəb qrafikalı əlifba Altay türkləri də daxil olmaqla bir çox türk xalqları üçün həm öyrənilməsi, həm də istifadəsi baxımından ciddi çətinliklər yaradır. Bu əlifba fonetik xüsusiyyətləri yetərinə əks etdirmir, tədris prosesində anlaşılmaqlıqlara səbəb olur, savadlanma tempini aşağı salır və ümumi maariflənmə səviyyəsinin yüksəlməsinə maneə olur. O, Altay bölgəsində bu əlifbanın ciddi şəkildə qəbul edilmədiyini və yerli əhali üçün anlaşılmaqlıqlı olduğunu bildirmişdir.

Sonda A.Sabaşkin öz çıxışında latın qrafikasına keçidi yalnız texniki islahat deyil, həm də ümumtürk kimliyinin və birliyinin təməli kimi dəyərləndirərək Qurultay iştirakçılarını bu istiqamətdə yekdil qərar verməyə çağırmışdır. Onun fikrincə, bu addım türk xalqlarını

parçalanmadan qoruyacaq, onları ortaq dil, ortaq yazı və ortaq mədəniyyət ətrafında birləşdirəcəkdir. Həmin iclasda çıxış edən Aleksandr İvanov çuvaş nümayəndəsi kimi çıxış edərək əsas məruzəsini “Çuvaş Respublikasında yeni əlifbanın vəziyyəti və Azərbaycanda qəbul edilən yeni əlifbaya münasibət” mövzusunda həsr etmişdi. O, çıxışına ümumi bir baxışla başlayaraq qeyd edirdi ki, *“Əlifba təkcə texniki məsələ deyil, həm də milli kimlik, mədəni inkişaf və maarif sahəsində dönüş nöqtəsi ola biləcək ciddi ictimai hadisədir. Çuvaş Respublikasında latın qrafikasına əsaslanan yeni əlifbanın tətbiqi artıq təcrübədən keçməkdə idi və ilkin nəticələr çox ümidverici görünürdü”* (Stenoqram, 1926: 296-297).

A.İvanov bildirirdi ki, *“Ərəb əlifbası Çuvaş dili üçün heç bir fonetik uyğunluq daşımır və bu qrafika vasitəsilə təhsilin inkişafı mümkün deyildi. Ərəb qrafikalı yazıda səs və hərflər uyğunluğu pozulduğu üçün uşaqlar oxuma və yazma prosesində əziyyət çəkirdilər. Yeni əlifbanın, yəni latın qrafikasının tətbiqi isə bu problemi aradan qaldırmışdı. Çuvaş məktəblərində yeni əlifba ilə tədris aparıldıqda şagirdlər qısa müddətdə yazıb-oxumağı öyrənir, dilin fonetik xüsusiyyətləri daha dəqiq ifadə olunurdu”* (Stenoqram, 1926: 297). O, bu prosesi çuvaş xalqının maariflənməsi və savadlanması yolunda mühüm mərhələ kimi dəyərləndirirdi.

A.İvanovun çıxışında diqqətçəkən məqamlardan biri də Azərbaycan təcrübəsinə verilən yüksək qiymət idi. O qeyd edirdi ki, Azərbaycan Respublikasında latın qrafikalı yeni əlifbanın qəbul olunması və tətbiqi artıq gerçəkləşmiş, bu istiqamətdə mühüm praktiki addımlar atılmışdır. Azərbaycan maarifçiləri və dilçiləri bu işi sistemli şəkildə qurmuş, latın qrafikasına keçidin elmi-metodoloji əsaslarını hazırlamışdılar. Azərbaycan xalqı bu islahatı sadəcə yazı dəyişməsi kimi deyil, milli oyanış və mədəni tərəqqi prosesi kimi qəbul etmişdi. A.İvanov bu təcrübəni nümunə kimi göstərərək bildirirdi ki, Azərbaycan bu sahədə yalnız özünü deyil, digər türk xalqları da düşünərək hərəkət etmiş və ümumtürk maraqlarını nəzərə almışdır.

Birinci Türkoloji Qurultayın 12-ci iclası müzakirələrin ən gərgin və elmi baxımdan məhsuldar mərhələlərindən biri olmuşdur. Bu iclasda əsas diqqət əlifba və imla məsələlərinin həllinə yönəlmiş, müxtəlif alim və ziyalıların yanaşmaları səsləndirilmişdir. Çıxış edənlər arasında Cəlaləddin Qorxmazov da olmuş, o, əlifba islahatının yalnız texniki dəyişiklik deyil, həm də milli-mədəni inkişaf və maarifçilik hərəkəti ilə sıx bağlı olduğunu vurğulamışdır. Onun fikirləri Qurultay iştirakçılarının ümumi mövqeyinə təsir göstərmiş və müzakirələrin istiqamətini müəyyənləşdirmişdir. Bununla bağlı o çıxışında qeyd edirdi: *“Mən demək istəyirəm ki, latın əlifbası həm texniki, həm də sosial baxımdan ərəb əlifbasından üstün və kütlələr üçün əlçatandır. Ərəb əlifbası tarixi mədəniyyətin istehsal vasitəsi kimi yalnız azsaylı zəngin zümrəyə xidmət etmiş, geniş xalq üçün əlçatmaz qalmışdır. Oktyabr İnkılabı ilə isə xalq üçün əlçatan mədəniyyət və təhsil imkanları təmin olunmuş, latın əlifbası inkılab məhsulu olaraq bu məqsədə xidmət etmişdir. Latın əlifbasının tətbiqi sürətli tərəqqi üçün zəruridir, çünki bu əlifba həm oxunması və öyrənilməsi baxımından sadədir, həm də geniş miqyasda mətbuat, məktəb və idarəçilik işlərində rahatlıqla tətbiq oluna bilər. Bu islahat həm də milli mədəniyyətin qorunması və inkişafı üçün vacibdir, çünki xalqların yazılı irsi yalnız əlçatırlı və asan istifadəli yazı vasitəsilə daha geniş kütlələrə yayılır”* (Stenoqram, 1926: 320-321).

Məsələyə daha konkret yanaşan Səməd Ağamalıoğlu çıxışında qeyd edirdi ki, əlifba məsələsində əsas məqsədimiz xalqın maariflənməsi, savadlanması və müasir dünyaya inteqrasiyasıdır. Biz yeni əlifbanı yalnız bir yazı dəyişməsi kimi yox, həm də ictimai tərəqqinin zəruri mərhələsi kimi dəyərləndirməliyik. 12-ci iclasın sonunda çıxış edən S.Ağamalıoğlu fikirlərini aşağıdakı şəkildə qeyd edirdi: *Yoldaşlar, çıxışım qısa olacaq. İki əsas məsələni vurğulamaq istəyirəm. Birincisi, Kazandan gələn yoldaşların 500 illik ədəbiyyata istinad*

etməsidir. Görünür, onların yeni əlifbaya keçməsinə mane olan səbəb məhz bu uzun tarixdir. Amma tarix günahkar deyil. Azərbaycan ədəbiyyatı da zəngindir; vacib olan fərdi sənətkarlar deyil, onları yaradan mühitdir. Həqiqətən də dahilər çox vaxt mühitin çatışmazlığında itirilir, əsas məsələ belə mühit yaratmaqdır. İkincisi, əlifba məsələsidir. Ərəb əlifbasında yalnız çubuqvari xətlər var; nöqtələri çıxarsaq, heç bir element qalmır və islahat çətindir. Latin əlifbası isə sadədir: əsas elementlər oval və çubuqdur. Məsələn, “o” oval, “a” həm oval, həm çubuqdan ibarətdir. Bu elementlərlə hər şeyi yaratmaq və formaları islah etmək asandır. Yumru formalar vizual və texniki üstünlük verir. Tarixi təcrübə göstərir ki, yeni element kimsə tərəfindən kəşf edilə bilməz; ağıl isə müasir həyatın tələb etdiyi və vacib olanı seçir. Latin əlifbasına keçid yalnız texniki üstünlüyə görə deyil, həm də xalqın maariflənməsi, mədəniyyətin inkişafı və bəşəriyyətlə uyğunlaşmaq baxımından zəruridir” (Stenoqram, 1926: 299-301).

Qurultayda həmçinin başqa bir qrup da mövcud idi ki, onların əsas tələbi **kiril əlifbasının** tətbiqi ilə bağlı idi. Qurultayda nümayəndələrin əksəriyyəti latın qrafikasına keçidi müdafiə etsə də, azlıq təşkil edən bəzi nümayəndələr **kiril əlifbasının** qəbulunu məqsədəuyğun hesab edir və bu istiqamətdə çıxış edirdilər. Qurultaya Qazaxıstandan qatılan görkəmli qazax maarifçisi, dilçi və mütəfəkkir Əhməd Baytursunov da əlifba məsələsində öz mövqeyini açıq şəkildə ifadə etmişdir. O, çıxışlarında kiril əlifbasına keçidin müəyyən üstünlüklərindən danışıaraq bu məsələyə birmənalı olaraq müsbət baxdığını gizlətmirdi. Ə.Baytursunovun fikirlərində əsas məqam ondan ibarət idi ki, qazaxlar üçün kiril qrafikası texniki cəhətdən daha münasib və tədris prosesinə daha asan tətbiq oluna biləcək bir sistemdir. O, bu mövqeyini əsaslandırarkən sadəcə dil və yazı məsələsini deyil, həm də sosial və mədəni amilləri, eləcə də sovet idarəçiliyi ilə yaranmış yeni reallıqları nəzərə alırdı.

Ə.Baytursunov belə hesab edirdi ki, Sovet İttifaqı çərçivəsində rus dili ilə paralel kiril qrafikasından istifadə etmək qazax cəmiyyətinin savadlanmasına, idarəetmə sahələrinə inteqrasiyasına və iqtisadi-mədəni inkişafına müsbət təsir göstərə bilər. Bununla yanaşı, o qeyd edirdi ki, latın əlifbasına keçid məsələsi üzərində düşünülməsi vacibdir, lakin qazax xalqının mövcud təhsil səviyyəsi, çap işi və gündəlik yazı təcrübəsi hələlik kiril qrafikasına daha çox uyğun gəlir.

Qurultayın 1926-cı il martın 4-də keçirilən 12-ci iclasında çıxış edən Əhməd Baytursunov öz mövqeyini bir daha açıq şəkildə ifadə edərək əlifba məsələsinə dair fikirlərini bölüşmüşdü. O, çıxışında deyirdi: *“Mən latın və ərəb əlifbalarının detallı müqayisəsinə girməyəcəm, çünki bu mövzuda kifayət qədər çıxışlar edilib və ağılla hərəkət edənlər artıq hansı əlifbanın üstün olduğunu başa düşür. Əlifba danışığın əsas işarələr toplusudur; nə qədər sadə və dəqiqdirsə, o qədər mükəmməl sayılır. Əlifbanın dəyişdirilməsi yalnız mövcud sistem işləmirsə aktualdır. Bizim əlifbamız var və onu təsdiqləmək olar. Latın pərəstlərin arqumentləri əsaslı deyil, hissələrə əsaslanır. Əlifbadan əsas tələb səsləri düzgün əks etdirməsi və texniki baxımdan rahat olmasıdır. Biz geridə qalmış xalq və əsas ehtiyac məktəblər üçün dərslərin təmin olunmasıdır. Latin əlifbasının qəbulunu yalnız əlifba olmayan xalqlar üçün başa düşmək olar; əlavə əlifba isə iqiqat xərclər və əziyyət deməkdir. Ərəb və latın əlifbalarının hərəsinin üstünlükləri və çatışmazlıqları var. Ağılla hərəkət edən hər kəs rus əlifbasını qəbul etməlidir, çünki bu təhsili daha səmərəli edir; latın əlifbası yalnız xarici təsirlərə görə qəbul edilirsə, daxili zərurət yoxdur. Əlifbanın məqsədi sadə, öyrənilməsi asan və xalqın bilik əldə etməsini sürətləndirən sistem təmin etməkdir. Latin əlifbasının “Qərb mədəniyyətinə çatmaq” arqumenti yalnız zahiri düşüncədən ibarətdir. Daxili məzmun və tətbiq olmadan hər hansı əlifba dəyişməsi mənasızdır; hərəkət yalnız ağıla və xalqın real ehtiyaclarına əsaslanmalıdır” (Stenoqram, 1926: 286-289).*

Ə.Baytursunov kiril əlifbasının tərəfdarı olduğunu açıq şəkildə ifadə edirdi. Onun çıxışını belə ümumiləşdirmək olar. Ə.Baytursunovun fikrincə, əgər bir xalq əvvəldən rus əlifbasından istifadə edibsə, sonra latın əlifbasına keçmək məntiqsiz və mənasız bir addımdır. Çünki bu ikiqat zəhmət, ikiqat xərc deməkdir. O, deyirdi ki, ərəb və latın əlifbalarının hər birinin müsbət və mənfi tərəfləri var, lakin əgər ağılla hərəkət edilərsə, heç bir tərəddüd etmədən, heç bir hissə qapılmadan, rus əlifbasını qəbul etmək daha məqsədəuyğundur. Ə.Baytursunovun fikrincə, texniki rahatlıq, təhsil imkanları və real şərait baxımından rus qrafikasına keçid daha praktikdir.

Daha sonra çıxış edən Yakut Vilayət Partiya Komitəsinin birinci katibi İsidar Baraxov çıxışında qeyd edir: *“Biz – yakutlar – latın əlifbasının tətbiqi sahəsində zəngin təcrübəyə malikik. Qurultayda çıxış edə bilmədik, lakin tezislərimizi təqdim edirik. Yakutlarda ərəb əlifbasından latın əlifbasına keçid problemi olmadı, çünki əvvəlcə ərəb əlifbasını qəbul etməmişdik. İnqilabdan əvvəl rus əlifbasının dörd variantı mövcud idi; Rusiya Elmlər Akademiyası tərəfindən qəbul edilən variant S.A.Novqorodov tərəfindən latın əlifbasına uyğunlaşdırıldı. Yeni əlifba əl yazısını sürətləndirir, sətirin üstündəki işarələri aradan qaldırır və baş hərflər, vurğu işarələri olmadan cümləni anlamağa imkan verir. Artıq səkkiz ildir ki, yakut uşaqları bu əlifba ilə təhsil alır. Yakut Muxtar Respublikası yaradıldıqdan sonra yaşlı nəsil də yeni əlifba ilə oxuma-yazma öyrənir. Məktəblər açılıb, oxuma-yazma öyrənənlərin sayı təxminən 30 min nəfərə çatıb; dərslilər, jurnallar və qəzetlər bu əlifba ilə çap olunur. Ümid edirik ki, qurultaydan sonra latın və ərəb əlifbalarının üstünlüyü deyil, bütün türk dilləri üçün faydalı olacaq ortaq türk əlifbasının yaradılması məsələsi gündəmə gələcək və təşəbbüslər birləşdiriləcəkdir”*(Stenoqram, 1926: 289-291).

Yakut nümayəndəsi İ.Baraxovun çıxışında əlifba islahatı məsələsi yalnız texniki və yazı forması dəyişikliyi kimi deyil, eyni zamanda milli kimlik, dilin qorunması və maarifləndirmə siyasətinin əsas aləti kimi təqdim olunur. Yakut xalqı tarixən ərəb əlifbası ilə tanış olmadığı üçün bu keçidə psixoloji və dini bir bağlılıq hiss etməmiş, latın qrafikasına keçid daha asan və funksional şəkildə həyata keçirilmişdir. İnqilabdan əvvəl rus əlifbasına əsaslanan müxtəlif yazı sistemləri mövcud olsa da, bunlar nə geniş yayılmış, nə də dilin fonetik sisteminə tam uyğun olmuşdur. İnqilabdan sonra S.A.Novqorodov tərəfindən latın əsaslı yeni əlifba hazırlanmış və bu, sadəliyi, sətirin üstü işarələrin olmaması və sürətli yazı imkanları ilə seçilmişdir. Bu əlifbanın yayılması kənd yerlərində geniş əks-səda doğurmuş, minlərlə insanın savadlanmasına təkan vermişdir.

Mövzu ətrafında konkret faktlar və təkliflərlə çıxış edən qırğız nümayəndə Qasım Tınıstanov öz çıxışında qeyd edirdi: *“Yoldaşlar, mən çox danışmayacağam. Çıxışımın tezisləri Qırğız Muxtar Vilayətinin Vilayət Qurultayı tərəfindən qəbul olunub və “Təşkilat Komitəsinin Bülleten”ində dərc olunub. Burada yalnız bəzi əlavələr və yeni əlifbanın tətbiqi nümunələrini göstərəcəyəm. Ərəb əlifbası hərflərin birləşməsində çətinlik yaradır; məsələn, “aradan” sözündə birləşmə mümkün deyil. Latın əlifbasına keçsək, sinxarmonizm qanunlarını qorumaq lazımdır. Qırğızlar iqtisadi baxımdan geri qalsalar da, latın əlifbasının tətbiqi mümkündür; hərflərin ya tam birləşməsi, ya da tam ayrılması əlifba üçün münasibdir. Yazı sürəti məsələsində nəzəri üstünlüklər praktikada bəzən çətinlik yaradır. Latın əlifbasına xalqın etirazı nəzərə alınmalıdır, amma prinsip etibarilə ciddi əsas sayılmamalıdır. Əsas məqsəd gələcək nəsillər üçün islahatları təmin etməkdir. Rus əlifbası da praktik olaraq istifadə oluna bilər. Nəticədə, latın əlifbasının tətbiqi mümkündür və məqsədəuyğundur; çətinliklər praktik məsələlərlə bağlıdır və gələcəkdə təkmilləşdirmələrlə həll edilə bilər”* (Stenoqram, 1926: 291-293).

Qasım Tınıstanovun Qurultaydakı çıxışında əsas fikir ondan ibarətdir ki, o, yazının fonetik prinsiplərə əsaslanmalı olduğunu, tədris və savadlanma üçün əlverişli qurulmasını və milli fonetikaya uyğunlaşmasını vacib sayırdı. Q.Tınıstanova görə, yeni əlifbanın seçimi xalqın dilinə və düşüncə tərzinə uyğun şəkildə aparılmalı, bu proses sadəlik və məntiqilik prinsipləri ilə yanaşı, milli kimliyi və maarifçiliyi dəstəkləyən bir vasitəyə çevrilməlidir.

Qurultayın Kabarda-Balkariyadan olan iştirakçısı İbrahim Ulbaşev müzakirə olunan məsələ ilə bağlı çıxışında qeyd edirdi: *“Yoldaşlar, mən söz haqqı istəmişdim və düşünürəm ki, yəqin rusca danışmalı olacağam, çünki balkar dilində danışsam, məni heç kim başa düşməyəcək. İnqilabdan əvvəl balkar xalqının öz yazısı yox idi. Bizdə yalnız mollalar və zadəganlar savadlı idi. İnqilabdan sonrakı dövrdə yazımızı rus əlifbası ilə formalaşdırmağa başladığımız və bu hərflərlə bir əlifba da nəşr olundu. Daha sonra latın əlifbası haqqında düşünməyə başladığımız və bu yazı bizdə tətbiq olunmağa başlandı, məktəblərdə bu əlifba ilə tədris aparıldı.*

Mən çox savadlı biri deyiləm, bunu sizə elmi şəkildə sübut edə bilmərəm. Sadəcə, bir kəndli kimi bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Burada, Qurultayda iki tərəf var: biri haqlı olduğunu sübut etmək istəyir, digəri də özünün haqlı olduğunu. Mənim çox sadə bir məntiqim var və fikrimcə, bir tatar "kotan", digəri isə "traktor" deyirsə, mən "traktor" deyən tatarlara qatılıram (alqışlar).

Bizim möhtərəm peyğəmbərimiz Məhəmməd uzunqulağa minərdi, Aqamlıoğlu isə maşınla gəzir və biz ona uzunqulağa minməsini təklif edə bilmərik. Dünən burada bir tatar danışdı. O, maşınla uzunqulaq arasındakı fərqi görmək istəmir. Ona görə də, qoy özü minib getsin eşşəyə! (alqışlar). O vaxt Məhəmməd çayın üzərindən körpü salırdı, biz isə okeanların üzərindən dünyanın bir başından o biri başına uçuruq. Müasir elm bizdən kotanı kənara qoyub traktor götürməyimizi tələb edir. Mən burada eyni sözü, "eşşək" sözünü yazacağam: köhnə ərəb əlifbası ilə 10, yeni tatar əlifbası ilə cəmi 4 işarə olacaq. Rəqəmlərlə desək, 10-un 4-dən böyük olduğu aydındır (gülüş, alqışlar). Beləliklə, yoldaşlar, qorxumuz yersizdir. Biz çox hadisələr yaşadığımız və bir çoxunda qələbə qazandıq, vətəndaş müharibəsində qalib gəldik. İndi isə iqtisadi-mədəni cəbhədə uğur qazanmalıyıq və bizi ora aparacaq düzgün yolu tapmalıyıq”. (Stenoqram, 1926: 293-294).

Bu çıxışda balkar nümayəndəsi, əlifba məsələsinə öz sadə, lakin həyat təcrübəsinə əsaslanan yanaşmasını ifadə edir. O, balkar xalqının inqilabdan əvvəl yazı sistemində malik olmadığını, yalnız mollaların və zadəganların yazıb-oxuduğunu qeyd edir.

P.İvanov isə çıxışında latın qrafikalı yeni əlifbanın qəbulunu alqışlayırdı, lakin eyni zamanda uzun illər istifadə etdikləri kiril qrafikasının heç bir ciddi problem yaratmadığını vurğulayırdı. O deyirdi: *“Bizim yazımız rus əlifbasına əsaslanır və o, 50 il əvvəl necə yaranmışdısa, indi də eyni vəziyyətdədir. Əlifba məsələsində iki əsas məqamı nəzərə almaq lazımdır: birincisi, bu əlifbanın həmin dilin səslərini nə dərəcədə əhatə etməsi, ikincisi isə qrafikanın özü. Son 50 il ərzində biz bu əlifba ilə çox sayda kitab çap etmişik, yazarlar və məktəblərdə bu əlifba ilə təhsil alanlar arasında bir dəfə də olsun əlifbamızın fonetik və ya qrafik cəhətdən qeyri-mükəmməl olması ilə bağlı məsələ qaldırılmayıb”* (Stenoqram, 1926: 296-297).

Bu çıxışlar göstərir ki, 1926-cı il Bakı Qurultayında əlifba məsələsində tam fikir birliyi yox idi. Bəzi nümayəndələr üçün latın əlifbası qlobal mədəni inteqrasiyanın göstəricisi idisə, bəziləri üçün rus əlifbası daha real və praktik seçim kimi görünürdü.

3 mart 1926-cı ildə S.Ağamalıoğlunun sədrliyi ilə keçən “Əlifbanın texniki baxımdan quruluşunun əsasları” adlı 10-cu iclasda professor Lev Jirkov çıxış edir. O, çıxışında qeyd edirdi: *“Mən türkoloq deyiləm, amma türk xalqlarının qarşısında duran vəzifələr barədə danışmaq istəyirəm. Bu xalqlar milli həyatlarını yenidən qurur, milli mədəniyyət və irs – nağıllar, bayatlar, bəzək sənəti – bəşəriyyət üçün dəyərlidir. Əsas çətinlik yazıdır; dil təbii, amma yazı sistemi insan*

müdaxiləsinə bağlıdır. Hər əlifba islahatında fərdi ixtiraçılar mühüm rol oynayıb, texniki bilik isə dil elmi ilə dəstəklənir. Əlifbanın qiymətləndirilməsi üç istiqamətdədir: oxuma rahatlığı, texniki tətbiq və asan mənimsənilməsi. Ərəb əlifbası gözəl olsa da, müasir texnologiyaya uyğunsuzdur; çap və əlyazma zamanı problemlər yaradır, yazı qarışıq görünür. Latın əlifbası isə sadə, oxunması rahat, pedaqoji və texniki baxımdan əlverişlidir. Hərflər asanlıqla ayırd edilir, yazı sürətli olur, savadsızlığın aradan qaldırılmasına kömək edir. Xalq etiraz edə bilər, amma bu ciddi əsas deyil; keçid mərhələli və məcburi olmadan həyata keçiriləcək. Yeni latın əlifbası türk xalqları arasında uyğunlaşma üçün baza yaradır və milli mədəniyyətin inkişafını dəstəkləyir” (Stenoqram, 1926: 231-238).

Jirkov əlifba məsələsində texniki və sosial aspektləri hərtərəfli nəzərə alır. O, əlifbanın rahat oxunması, işarələrin texniki təsviri və asan mənimsənilməsi kimi üç əsas prinsipin çox vacib olduğunu vurğulayır və bu baxımdan latın əlifbasının ən üstün sistem olduğunu qeyd edir.

Yekun olaraq, L.Jirkov hesab edir ki, əlifba islahatı yalnız texniki baxımdan deyil, həm də sosial və mədəni ehtiyaclara cavab verməli, xalqın maariflənməsi və mədəni irsin qorunması naminə həyata keçirilməlidir. Bu prosesin tədricən və düzgün aparılması vacibdir və onun məqsədi savadsızlığın aradan qaldırılması, mədəniyyətin geniş yayılmasıdır.

Mövzu ətrafında çıxış edən C.Məmmədzadə Qurultayın qarşısında duran əsas məsələnin əlifba məsələsi olduğunu diqqətə çatdırır və bununla bağlı çıxış edir (türk dilində oxuyur, sonra rus dilinə tərcümə edir): *“Yoldaşlar, Qurultay qarşısında əsas məsələ əlifba məsələsidir, çünki terminologiya, orfoqrafiya və ibtidai məktəblərdə tədris bundan asılıdır. Ərəb əlifbası türk-tatar dillərinə uyğun deyil; saitlərin ifadəsi çətindir, sətirüstü və sətiraltı işarələr mürəkkəbdir, Avropa terminləri ilə uyğunlaşmaq çətindir və yalnız bir ovuc ziyalı tərəfindən oxunur. Məqsəd isə milyonlarla kəndli və fəhləni savadlandırmaqdır. Latın şriftinə əsaslanan yeni türk əlifbası bütün səsləri nöqtəsiz və işarəsiz verir, oxumaq və yazmaq asandır, not, tibbi və riyazi terminləri ifadə etmək mümkündür, Avropa mədəniyyətinə yaxınlaşma imkanı yaradır. 1922-1925-ci illərdə aparılan araşdırmalar göstərdi ki, bu əlifba məktəblərdə sürətlə tətbiq olunur, kitablar və qəzetlər çap edilir, savadsızlığın aradan qaldırılmasına 70 minə yaxın insan cəlb olunub. Qurultay yeni əlifbanı yalnız xalqın – fəhlə və kəndli kütlələrinin – mənafeyinə uyğun qiymətləndirməlidir. Məqsəd qədim ərəbilikdən və savadsızlıqdan azad olmaq, xalqın maarifini artırmaq və Avropa mədəniyyətinə inteqrasiya etməkdir. Latın şriftinə əsaslanan yeni türk əlifbası bu məqsədlərə çatmaq üçün ən effektiv vasitədir” (Nərimanoğlu, Ağakışiyev, 2006: 217-221).*

Beləliklə, C.Məmmədzadənin çıxışı Birinci Türkoloji Qurultayın ideya istiqamətlərindən birini – əlifba islahatının zəruriliyini və onun mədəni-sosial mahiyyətini dolğun şəkildə əks etdirir. O, çıxışında vurğulayırdı ki, Qurultayın qarşısında duran ən mühüm məsələ əlifba məsələsidir, çünki bu məsələ təkcə yazının forması ilə deyil, maarifin inkişafı, savadsızlığın aradan qaldırılması, elmin, təhsilin və mədəniyyətin tərəqqisi ilə birbaşa bağlıdır.

C.Məmmədzadə ərəb əlifbasının türk xalqlarının fonetik tələblərinə uyğun gəlmədiyini, çoxsaylı nöqtə və işarə sisteminin yazı və oxunuşu çətinləşdirdiyini əsaslandırır. Onun fikrincə, bu əlifba türk-tatar xalqlarının təbii səslər sistemini ifadə etməkdə acizdir və texniki baxımdan da (mətbəə, çap və tədris prosesində) çoxsaylı maneələr yaradır. Bu səbəbdən, islah edilmiş ərəb əlifbası belə, türklərin maariflənmə və müasir elmi biliklərə yiyələnmə ehtiyaclarını təmin edə bilmir.

Birinci Türkoloji Qurultayın Əlifba Mövzusunda Çıxışlarla Bağlı Qərarları

Birinci Türkoloji Qurultayda əlifba məsələsi ən geniş və ciddi şəkildə müzakirə olunan mövzulardan biri oldu. Qurultayın gedişində ərəb və latın qrafikası ilə bağlı müxtəlif tərəflərdən

çıxışlar edildi, hər iki əlifbanın üstün və zəif cəhətləri dilçi alimlər, pedaqoqlar, maarifçilər və türk xalqlarının müxtəlif nümayəndələri tərəfindən ətraflı şəkildə təhlil olundu. Əlifbanın yalnız texniki məsələ deyil, həm də mədəni, siyasi və pedaqoji əhəmiyyət daşıdığı vurğulandı. Bütün bu uzun və səmərəli müzakirələrdən sonra artıq məsələnin konkret həll mərhələsinə keçildi. Beləliklə, Qurultayın son günlərində qətnamənin qəbul edilməsi məqsədilə iki əsas təklif müzakirəyə təqdim olundu və bu təkliflər nümayəndələr tərəfindən diqqətlə dinlənilədi. Bu addım əlifba məsələsində yekdil qərarın verilməsi istiqamətində əhəmiyyətli mərhələ idi.

Birincisi, Cəlaləddin Qorxmazovun təklifi: *“Yoldaşlar, Azərbaycan və bütün Qafqaz respublikalarının, Özbəkistan, Qırğızıstan, Dağıstan, Türkmənistan, Yakut vilayətlərinin, Şimali Qafqazın – Qaraçay, Balkar, Kabardin, İnquş, Çeçen, Adıgey-Çərkəz, Osetin muxtar vilayətlərinin, Türkmən muxtar bölgəsinin nümayəndə heyətləri aşağıdakı təklifi irəli sürürlər.*

1. *Yeni türk-tatar əlifbasının ərəb və islah olunmuş ərəb əlifbası üzərindəki üstünlüklərini və texniki üstünlüyünü (alqışlar), həmçinin ərəb əlifbası ilə müqayisədə yeni əlifbanın möhtəşəm mədəni-tarixi və mütərrəqi əhəmiyyətini təsdiq edərək, Qurultay həmin əlifbanın ayrı-ayrı türk-tatar respublikaları və vilayətlərində qəbulunu və həyata keçirilmə üsulunu hər bir respublika və xalqın öz işi sayır.*

2. *Bununla əlaqədar qurultay Azərbaycanın, SSRİ respublikalarının (Yakutiya, İnquşetiya, Qaraçay, Çərkəz, Kabarda, Balkar və Osetin) yeni türk latin əlifbası qəbul etmələrini çox böyük əhəmiyyətə malik fakt kimi dəyərləndirir. Yeni türk-tatar əlifbasının qəbulu sahəsində SSRİ-nin adları çəkilən vilayət və respublikalarında aparılmış nəhəng müsbət işi qeyd edən və qızgın salamlayan Qurultay bu işi özləri üçün həyata keçirmək məqsədilə bütün türk-tatar respublikalarında Azərbaycanın və digər vilayət və respublikaların təcrübəsini və iş üsulunu öyrənməyi tövsiyə edir” (Stenoqram, 1926: 320).*

İclasın sədri Həbib Cəbiyev: *“Başqa təklif var?”*

İkinci təklif Qalimcan Şərif tərəfindən irəli sürülür. *“Mənim belə bir təklifim var:*

1) *Hər iki - həm ərəb, həm də latin şirif sisteminin türk dillərinə xidmət edə bilməsini təsdiqləmək;*

2) *Latin sisteminin türk dillərinə tətbiqi sahəsində Azərbaycan Respublikasının gördüyü möhtəşəm işi, həmçinin əvvəlki ərəb şirflərinin islahı istiqamətində Tatar respublikasının apardığı işi nəzərə alaraq, məsələnin türk dilləri üçün bu və ya digər sistemin daha yaxşı olacağı anlamında qəti həllini açıq saxlamaq;*

3) *Hər halda razılaşmaq ki, bütün türk dilləri, ən azı onlardan indiyənədək ərəb sistemində istifadə edənlər üçün vahid heroqlif sistemi müəyyənləşdirilməli və həmin məsələ II Türkoloji Qurultay tərəfindən həll olunmalıdır.*

4) *Həm latin sistemi, həm də digər sistem üzrə digər türk xalqlarından eyniyyət olması məqsədilə, təklif edilən işarələrin razılaşdırılması üçün biri islahatçılardan, digər isə latınpərəstərdən ibarət olan iki komissiya yaratmaq. Ərəb xətti üzrə islahatın qəti prinsiplərini müəyyənləşdirmək və yazılı razılaşdırmaq”.*

Sədr: *“Yoldaşlar, yoldaş Qorxmazovun burada oxuduğu qətnaməyə başqırd nümayəndə heyəti də qoşulur (səs-küy və alqışlar). Yoldaşlar, qərar açıqdır. Burada həm ərəb, həm də latin əlifbasının tərəfdarları öz fikirlərini kifayət qədər ifadə etdilər. Hər iki qərarı səsverməyə təqdim edirəm və bu məsələni səsvermə yolu ilə həll edəcəyik. Səsverməyə təqdim edirəm. Kimin yoldaş Qorxmazovun təklif etdiyi qətnamənin lehinə səsi varsa, xahiş edirəm, əlini qaldırsın. Əksəriyyət (səs-küy və alqışlar). Kimin yoldaş Qalimcan Şərafın oxuduğu qətnamənin lehinə səsi varsa, xahiş edirəm, əlini qaldırsın — 7 nəfər.*

Səsvermənin nəticəsi aşağıdakı kimi oldu:

Yoldaş Qorxmazovun qətnaməsinin lehinə 101 səs (güclü və davamlı alqışlar). Yoldaş Şərəfin qətnaməsinin lehinə 7 nəfər səs verib, 9 nəfər isə bitərəf qalıb. Daha sonra Qurultayın qəbul etdiyi qətnaməni çap etmək və bəzi düzəlişlər aparmaq üçün aşağıdakı tərkibdə komissiya seçildi: Qorxmazov, Cəbiyev, professor Yakovlev, professor Jirkov, Bərdiyev, Məmmədzadə, Becan Rəhmanov, Türyaqulov, Alparov, Qalimcan Şərəf, Alimcan İbrahimov, Pavloviç, Baytursun, Tınistanov, Umar Əliyev, Malsaqov, İnaqamov, İdelquzin, Ayvazov, professor Çobanzadə, Qayaz Məqsudov, Baraxov, Sabaşkin, Şahmuradov, Noqovitsin, Sabirov.

İclasa saat 21:30-da yekun vurulur.

Qurultay iştirakçıları ümumilikdə böyük türk şairi Əlişir Nəvainin 500 illiyinə həsr olunmuş möhtəşəm axşam tədbirinə qatılırlar” (Stenoqram, 1926: 321-322).

Qurultayda əlifba məsələsi uzun və məhsuldar müzakirələrə səbəb oldu. Həm ərəb, həm də latın əlifbasının tərəfdarları öz mövqelərini əsaslandıraraq müxtəlif arqumentlər təqdim etdilər. Hər iki tərəfin fikirləri geniş şəkildə dinləniləndi və müzakirə edildi. Müzakirələrdən sonra qərar verildi ki, əlifba məsələsi səsvermə yolu ilə həll olunsun.

Səsvermə nəticəsində latın qrafikasının qəbuluna üstünlük verildi və bu, ümumtürk əlifbasının formalaşdırılması və tətbiqi istiqamətində mühüm addım oldu. Latın əlifbasının tərəfdarları geniş əksəriyyəti təşkil etdi, ərəb əlifbasının tərəfdarları isə azlıqda qaldı. Bu nəticə Birinci Türkoloji Qurultayın tarixində əhəmiyyətli dönüş nöqtəsi hesab olunur.

Qəbul edilmiş qərarın icrası və tətbiqinin təmin olunması məqsədilə qurultay tərəfindən geniş tərkibli komissiya yaradıldı. Bu komissiyada dövrün tanınmış alimləri, dilçiləri və ictimai xadimləri yer aldı. Komissiyanın əsas vəzifəsi qərarın rəsmi şəkildə redaktə olunması, texniki düzəlişlərin aparılması və yeni əlifbanın sistemli tətbiqinin təşkili oldu.

Beləliklə, qurultayın sonunda yalnız əlifba məsələsində deyil, həm də türk xalqları arasında dil və mədəni inteqrasiyanın dərinləşdirilməsində vacib addımlar atıldı.

Yeni Türk Əlifbası Barədə Qurultayın Qətnaməsi

Birinci Beynəlxalq Türkoloji Qurultayın latın qrafikalı əlifbaya keçməklə bağlı qəbul etdiyi qətnamə belə olmuşdur: Qurultayda geniş və məhsuldar müzakirələrdən sonra əlifba məsələsi səsverməyə çıxarılmış, həm ərəb, həm də latın əlifbasının tərəfdarları öz mövqelərini əsaslandırmışlar. Səsvermə nəticəsində latın qrafikasının qəbuluna üstünlük verilmiş və bu, ümumtürk əlifbasının tətbiqi istiqamətində mühüm addım sayılmışdır. Qətnamənin həyata keçirilməsi üçün geniş tərkibli komissiya yaradılmışdır. Bu qərar türk dünyasında əlifba islahatlarında əsas dönüm nöqtəsi kimi qiymətləndirilir.

1. Qurultay ərəb əlifbasının islah edilməsi və yeni türk əlifbasının (latın qrafikalı əlifbanın) ərəb əlifbasından texniki cəhətdən mükəmməl olmasını təsdiq edir, o cümlədən yeni əlifbanın ərəb əlifbası ilə müqayisədə mütərəqqi mahiyyətini və mədəni-tarixi nüfuzunu qəbul edir. Qurultay hesab edir ki, yeni əlifbanın həyata keçirilməsi hər bir türk-tatar respublikasını, vilayətinin və xalqının işidir.

2. Bununla bağlı olaraq qurultay yeni əlifbanın həyata keçirilməsini müsbət hal kimi qiymətləndirir. Latın əlifbası əsasında yaranmış yeni türk əlifbasının qəti olaraq vilayətlərdə və respublikalarda (Azərbaycanda, Yakutiya, Qırğızstanda, İnquşiyada, Qaraçay Çərkəzdə, Kabardində, Balkarda, Osetiyada, Çeçenistanda, Başqırdıstan, Türkmənistanda, Özbəkistanda, Adıgey-Çərkəzdə) həyata keçirilməsini geniş bir hərəkət kimi qəbul edir.

Qurultay yuxarıda adları göstərilən vilayətlərdə və respublikalarda yeni türk əlifbasının (latın) həyata keçirilməsi ilə bağlı görülmüş müsbət işləri ürəkdən alqışlayır, məsləhət görür ki,

bütün türk-tatar və başqa xalqlar yeni reformalar aparmaq üçün Azərbaycanın, eləcə də digər respublikaların təcrübəsindən, metodundan (üsulundan) istifadə etsinlər (Qasımov 2019: 123).

Yeni əlifba haqqında qərar “Kommunist” qəzeti, 5 mart 1926-cı il, №55, səh. 2.
(Azərbaycan Milli Kitabxanası)

Резолюция

401

Резолюция Съезда о новом тюркском алфавите.

1. Констатируя преимущества и техническое превосходство нового тюркского (латинского) алфавита над арабским и реформированным арабским алфавитом, а также огромное культурно-историческое и прогрессивное значение нового алфавита сравнительно с арабским, Съезд считает введение нового алфавита и метод его проведения в отдельных тюрко-татарских республиках и областях делом каждой республики и каждого народа.

2. В связи с этим Съезд констатирует факт огромного положительного значения, заключающийся во введении в Азербайджане, областями и республиками СССР (Якутия, Киргизстаном, Ингушетией, Караево-Черкесской, Кабардинской, Балкарской, Осетией и Чечней) и широком движении за введение нового алфавита на латинской основе в Башкирии, Туркменистане, Узбекистане и Адыгейско-Черкесской области.

Отмечая и горячо приветствуя положительную работу, проделанную означенными областями и республиками в области введения нового тюркского (латинского) алфавита, Съезд рекомендует всем тюрко-татарским и другим народам изучить опыт и метод Азербайджана и других областей и республик СССР, для возможного проведения у себя этой реформы.

BIRLƏŞDIRILMIŞ İENİ TÜRK ƏLİFBƏSİ						
A a	B b	C c	Ç ç	D d	E e	Ə ə
А а	В в	С с	Ç ç	Д д	Е е	Ə ə
1	2	3	4	5	6	7
F f	G g	Ğ ğ	H h	I i	J j	K k
ƒ ƒ	g g	ğ ğ	h h	i i	j j	k k
8	9	10	11	12	13	14
L l	M m	N n	Ŋ ŋ	O o	Ө ө	P p
l l	m m	n n	ŋ ŋ	o o	ö ö	p p
15	16	17	18	19	20	21
Q q	R r	S s	Ş ş	T t	U u	V v
q q	r r	s s	ş ş	t t	u u	v v
22	23	24	25	26	27	28
X x	Y y	Z z	Ʒ Ʒ	Ь ь		
x x	y y	z z	Ʒ Ʒ	ь ь		
29	30	31	32	33		

Bakı Türköli Qurultayında səs çoxluğu ilə qəbul edilən birləşdirilmiş Yeni Türk Əlifbası¹

İqtiboslar/ References/ Ədəbiyyatlar/ Kaynaklar/ Сноски:

1. İbrahimov, Elçin. “1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultayda türkdilli xalqlar üçün ədəbi dil və ortaq türk dili məsələsi”, *Tədqiqlər*, 2014, Sayı: 2.
2. İbrahimov, Elçin. “Birinci Türkoloji Kurultayda Türkler İçin Edebi Dil ve Ortak Alfabe Meselesi”, *14. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu*, İzmir: 2014.

¹ Foto görkəmli türkiyəli türkoloq alim professor Haluk Şükür Akalının şəxsi arxivindən götürülüb.

3. İbrahimov, Elçin. “1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultayda Türkdilli xalqlar üçün ədəbi dil məsələsi”, *Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” VI Beynəlxalq elmi konfrans*, Bakı: Bakı Slavyan Universiteti, 2015.
4. İbrahimov, Elçin. “Birinci Türkoloji Qurultayda türkdilli xalqlar üçün ədəbi dil məsələsi”, *Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri XV beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları*, 2016.
5. İbrahimov, Elçin. “Türk dünyasında ortak konuşma dili oluşturulmasında alfabe və imla sorunları”, *Gazi Türkiyat*, 2016, Sayı: 18, s. 113-124.
6. İbrahimov, Elçin. “Birinci Türkoloji Kurultayda Kırgız Türkolog Kasım Tınıstanov”, *II. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi*, Bişkek: 2017.
7. İbrahimov, Elçin. “Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde Dil Politikası (Azerbaycan Örneği)”, *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi*, 2020, Sayı: 50, s. 99-116.
8. Nerimanoglu, Kamil Veli - Öner, Mustafa (çev.). *1926 – Bakü Türkoloji Kurultayı: Tutanaklar (26 Şubat – 6 Mart 1926)*, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2008.
9. Nerimanoglu, Kamil Vəli - Ağakişiyev, Ə. *1926-cı il I Bakı Türkoloji Qurultayı*, Bakı: Çinar-Çap, 2006.
10. Öner, Mustafa. “I. Bakû Türkoloji Kongresi’nde İdil-Ural Türkleri”, *1926 Bakû Türkoloji Kongresinin 70. yıl dönümü toplantısı (29–30 Kasım 1996)*, Ankara: TDK Yayınları, 1999, s. 13–25.
11. Türkoloji Qurultay. “Dekabrın əvvəllərində Bakıda açılacaq qurultay və iştirakçılar haqqında [Ərəb qrafikasında]”, *Maarif və Mədəniyyət*, 1925, Sayı: 2(22).
12. Türkoloji Qurultayını Çağıran Təşkilat Komissiyası. “Türkoloji qurultayını çağıran təşkilat komissiyası plenumunun iclası [Ərəb qrafikasında]”, *Kommunist*, 1926, №: 4.
13. Xocayev, X.S. *Yeni əlifba yollarında əski xatirə və duyğularım*. Bakı, 1929.
14. *Yeni yol* qəzeti. 1922, № 1.
15. *Yeni yol* qəzeti. 1922, № 2.
16. *Yeni Yol* qəzeti. 1923, № 17.
17. *Yeni Yol* qəzeti. 1923, № 37.
18. *Yeni yol* qəzeti. 1924, № 35.
19. *Первый Всесоюзный Тюркологический съезд. 26 февраля – 5 марта 1926 г. Стенографический отчет*. Баку, 1926.

**BULLETIN OF THE
INTERNATIONAL JOURNAL
“TURKOLOGICAL
RESEARCH”**

In order to implement programs and projects developed to accelerate the relationship envisaged at the summit of the Organization of Turkic States held in Samarkand, as well as to coordinate and highlight the research work carried out in the field of Turkic studies, the International Journal “Turkological Research” at Samarkand State University named after Sharof Rashidov passed the state registration. The journal is intended to publish the results of scientific research in the field of Turkic languages and dialects, the history of linguistic and literary relations of the Turkic peoples of Central Asia, the socio-cultural field. There are such headings as a young researcher, memory and our anniversaries. Articles written in Uzbek, Turkish, Russian, English and all Turkic languages are accepted.

The scientific journal is based on the decision of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan dated May 8, 2024 and numbered 354/5; It is included in the list of scientific publications that are recommended for candidates to receive the Doctor of Philosophy (PhD) and Doctor of Science (DSc) academic degrees in the fields of history and philology to publish their scientific results due to their theses.

**THE JOURNAL PUBLISHES ARTICLES
IN THE FOLLOWING AREAS:**

- ✓ History of socio-cultural relations of the Turkic peoples;
- ✓ Research of the Turkic World;
- ✓ Dialectology of Turkic languages;
- ✓ Geopolitics of the Turkic World;
- ✓ Folklore Studies;
- ✓ Comparative Linguistics and Literary Studies;
- ✓ Literary Relations and Translation Studies.

CONTACT ADDRESS:

Mailing Address:

140104, University boulevard, 15,
Samarkand, Uzbekistan,
Research Institute of Turkology under
Samarkand State University named after
Sharof Rashidov

Phone:

+998 91 527 68 22
+998 99 596 35 69
+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

Email:

turkologiya.samdu@gmail.com

Website:

<https://turkologiya.samdu.uz>

REQUIREMENTS FOR ARTICLES:

- The article is presented on 8-10 pages;
- Article structure:
 1. The text of the article should be prepared in Times News Roman font, size 14, left: 3 cm, right: 1.5 cm, top and bottom: 2 cm; in A4 format in 1.15 intervals.
 2. The title of the article, surname, name and patronymic of the author (authors) are indicated in full and written in capital letters.
 3. Position, academic title, place of work (study), region, republic, telephone number, email address and ORCID number of the author (authors) are indicated in full.
 4. The abstract should consist of a brief content and importance of the article, results.
 5. At the beginning of each article, there should be an annotation in 2 other languages (optionally selected from Uzbek, English, Russian and Turkish) in addition to the language in which the article is written.
 6. The abstract should be no more than 120-150 words.
 7. At the bottom of the abstract, 7-10 key words should be given that illuminate the content of the article.
 8. The article should be prepared in the following form:
 - a) Introduction;
 - b) Main part;
 - c) Results and Discussions;
 - d) Conclusions;
 - e) List of literature (References) – in alphabetical order;
 - f) Citations are given in brackets in the form of the author's surname - date of publication - page (Muminov, 2020: 25);
 - g) Figures, drawings, tables, diagrams are designated in Arabic numerals as “Figure”. Signs or pointers are placed under the figure, in the next line, in the middle and highlighted in bold.
- The topic of the scientific article submitted by the author (or co-authors) must correspond to the journal's columns.
- Articles can be submitted in Uzbek, English, Russian, and all other Turkic languages
- The author(s) are responsible for the scientific validity, reliability and plagiarism of the information and evidence presented in the article;
- Articles will be considered. The journal publishes only articles recommended by experts;
- Articles not requested will not be published and will not be returned to the authors;
- Only 1 article of the author is published in 1 issue of the journal.

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO JURNALINING AXBOROT XATI

Davlatimiz tomonidan olib borilayotgan ijtimoiy-ma’rifiy, ilm-fanni rivojlantirishga qaratilgan siyosat, Turkiy Davlatlar Tashkilotining Samarqanda o‘tkazilgan sammitida ko‘zda tutilgan o‘zaro aloqalarni jadallashtirish bo‘yicha ishlab chiqilgan dastur va loyihalarni amalga oshirish hamda turkologiya sohasida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarini muvofiqlashtirish va yoritish maqsadida Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetida “Turkologik tadqiqotlar” xalqaro jurnali ta’sis etildi. Jurnal turkiy til va shevalar, Markaziy Osiyo turkiy xalqlari lisoniy va adabiy aloqalari tarixi, ijtimoiy-madaniy sohalarda amalga oshirilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalarini e’lon qilishga mo’ljallangan. Jurnalda muharrir minbari, tadqiqotlar, ilmiy axborot, taqriz va e’tirof, ilmiy anjuman, yosh tadqiqotchi, xotira, yubilyarlarimiz kabi ruknlar mavjud. O‘zbek, turk, rus, ingliz va barcha turkiy tillarda yozilgan maqolalar qabul qilinadi.

Ilmiy jurnal O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAKning 2024-yil 8-maydagi 354/5-sonli rayosat qarori asosida tarix, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiya ishlari yuzasidan dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

JURNAL QUIYIDAGI YO‘NALISHLARDAGI MAQOLALARNI NASHR QILADI:

- ✓ Turkiy xalqlarning ijtimoiy-madaniy aloqalari tarixi
- ✓ Turk dunyosi tadqiqotlari
- ✓ Turkiy tillar dialektologiya
- ✓ Folklorshunoslik
- ✓ Qiyosiy tilshunoslik va adabiyotshunoslik
- ✓ Adabiy aloqalar va tarjimashunoslik.

MUROJAAT UCHUN MANZIL:

Pochta manzili:

140104, Universitet xiyoboni, 15-uy,
Samarqand, O‘zbekiston,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand
davlat universiteti huzuridagi
Turkologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Telefon:

+998 91 527 68 22

+998 99 596 35 69

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

Elektron pochta:

turkologiya.samdu@gmail.com

Veb-sayt:

<https://turkologiya.samdu.uz>

MAQOLALARGA QO‘YILADIGAN TALABLAR:

- Maqola 8-10 sahifa hajmida taqdim etiladi;
- Maqolaning tarkibiy tuzilishi:
- 1. Maqola matni Times News Roman shriftida, 14 kattalikda, chap: 3 sm, o‘ng: 1,5 sm, yuqori va quyi: 2 sm; 1,5 intervalda, A4 shaklida tayyorlanishi lozim.
- 2. Maqola sarlavhasi, muallif(lar)ning familiyasi, ismi va otasmi to‘liq holatda katta harflar bilan yozilishi kerak.
- 3. Muallif(lar)ning lavozimi, ilmiy unvoni, ish (o‘qish) joylari, viloyat, Respublika, telefon raqami, elektron pochta manzili va ORCID raqqami to‘liq keltirilishi kerak.
- 4. Annotatsiya, maqolaning qisqacha mazmun va ahamiyati, natijalardan iborat bo‘lishi lozim.
- 5. Har bir maqola boshida maqola yozilgan tildan tashqari yana 2 tilda (o‘zbek, ingliz, rus va turk tillaridan ixtiyoriy ravishda tanlanadi) annotatsiya bo‘lishi lozim.
- 6. Annotatsiya 120-150 so‘zdan ko‘p bo‘lmagan shaklda bo‘lishi kerak.
- 7. Annotatsiyaning pastki qismida maqola mazmunini yorituvchi 7-10 ta tayanch so‘zlar keltirilishi kerak.
- 8. Maqola quyidagi shaklda tayyorlanishi kerak:
 - a) Kirish (Introduction);
 - b) Asosiy qism (Main part);
 - c) Natijalar va muhokama (Results and Discussions);
 - d) Xulosalar (Conclusions);
 - e) Adabiyotlar (References) – alifbo tartibida keltiriladi;
 - f) Havola(snoskalar)lar qavsda muallif familiyasi – nashr sanasi – sahifasi (Mo‘minov, 2020: 25) shaklida keltiriladi;
 - g) Rasm, chizma, jadval, diagrammalar «Rasm» deb arab raqamlari bilan qayd etiladi. Belgi yoki ishoralar – rasm ostida, keyingi qatorda, o‘rtada joylashtiriladi va qoraytirilgan shrift bilan belgilanadi.
- Muallif (yoki hammualliflar) tomonidan taqdim etilayotgan ilmiy maqola mavzusi jurnal ruknlariga mos kelishi shart.
- Maqolalar o‘zbek, ingliz, rus va barcha turkiy tillarda taqdim etilishi mumkin.
- Maqolada keltirilgan ma’lumot va dalillarning ilmiy asoslanganligi, ishonchli va ko‘chirmachilik holatlari uchun muallif(lar) mas’uldir;
- Maqolalar ekspertiza qilinadi. Ekspertlar tomonidan tavsiya etilgan maqolalargina jurnalda chop etiladi;
- Tavsiya etilmagan maqolalar chop etilmaydi va mualliflarga qaytarilmaydi;
- Jurnalning 1 ta sonida muallifning faqat 1 ta maqolasi chop etiladi.

**БЮЛЕТЕНЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА
“ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”**

В целях реализации программ и проектов, разработанных для ускорения взаимоотношений, предусмотренных на состоявшемся в Самарканде саммите Организации Тюркских Государств, а также координации и освещения научно-исследовательской работы, проводимой в области тюркологии, Международный журнал Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова «Тюркологические исследования» прошел государственную регистрацию. Журнал предназначен для публикации результатов научно-исследовательских работ в области тюркских языков и диалектов, истории языковых и литературных связей тюркских народов Средней Азии, социокультурной области. Есть такие рубрики, как молодой исследователь, память и наши юбилеи. Принимаются статьи, написанные на узбекском, турецком, русском, английском и всех тюркских языках.

Научный журнал на основании решения Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан от 8 мая 2024 года под номером 354/5; Он включен в перечень научных изданий, рекомендуемых кандидатам на получение ученых степеней доктора философии (PhD) и доктора наук (DSc) в области истории и филологии для публикации своих научных результатов по своим диссертациям.

**В ЖУРНАЛЕ ПУБЛИКУЮТСЯ
СТАТЬИ ПО СЛЕДУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:**

- ✓ История социально-культурных отношений тюркских народов;
- ✓ Исследования тюркского мира;
- ✓ Диалектология тюркских языков;
- ✓ Геополитика тюркского мира;
- ✓ Изучение фольклора;
- ✓ Сравнительное языкознание и литературоведение;
- ✓ Литературные отношения и переводоведение.

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:

Почтовый адрес:

140104, Университетский бульвар,
15, город Самарканд, Узбекистан,
Научно-исследовательский
институт Тюркологии при
Самаркандском Государственном
Университете имени Шарофа
Рашидова

Телефон:

+998 91 527 68 22

+998 99 596 35 69

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

Электронная почта:

turkologiya.samdu@gmail.com

Веб-сайт:

<https://turkologiya.samdu.uz>

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ:

- К публикации принимаются статьи объемом 8-10 страниц;
- Структура статьи:
 1. Текст статьи должен быть выполнен шрифтом Times News Roman, размером 14 пунктов, слева: 3 см, справа: 1,5 см, сверху и внизу: 2 см; с межстрочным интервалом 1,15, формат листа А4.
 2. Название статьи, фамилия, имя и отчество автора(ов) должны быть написаны заглавными буквами в полном регистре.
 3. Должность, ученое звание, места работы(учебы), регион, Республика, номер телефона, адрес электронной почты и ORCID-номер автора(ов) должны быть указаны полностью.
 4. Аннотация должна состоять из краткого содержания и важности статьи, результатов.
 5. В начале каждой статьи, помимо языка, на котором написана статья, должна быть аннотация на 2-х других языках (на выбор – узбекский, английский, русский и турецкий).
 6. Аннотация должна содержать не более 120-150 слов.
 7. Внизу аннотации должно быть 7-10 ключевых слов, освещающих содержание статьи.
 8. Статья должна быть подготовлена в виде:
 - a) Вступление (Introduction);
 - b) Основная часть (Main part);
 - c) Результаты и обсуждение (Results and Discussions);
 - d) Выводы (Conclusions);
 - e) Литература (References) – в алфавитном порядке
 - f) Ссылка(сноски) приводится в скобках в виде фамилии автора – дата публикации – страница (Муминов, 2020: 25);
 - g) Рисунки, чертежи, таблицы, схемы нумеруются арабскими цифрами и обозначаются как «Рисунок». Знаки или указатели размещают под рисунком, в следующей строке, посередине и выделяют жирным шрифтом.
- Тема научной статьи, представленной автором (или соавторами), должна соответствовать рубрикам журнала.
- Статьи могут быть представлены на узбекском, английском, русском и всех других тюркских языках.
- Автор(ы) несут ответственность за научную обоснованность, достоверность и плагиат информации и доказательств, представленных в статье;
- Статьи рецензируются. В журнале публикуются только статьи, рекомендованные экспертами;
- Нерекондованные статьи не публикуются и не возвращаются авторам;

“TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” DERGİSİNİN BÜLTENİ

Özbekistan Cumhuriyeti devletinin sosyal-egitimsel ve bilimsel gelişme politikasının başarılı şekilde uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla, Semerkant'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatının zirvesinde öngörülen karşılıklı ilişkilerin hızlandırılması için geliştirilen program ve projeleri uygulamak, bilimsel çalışmaları koordine etmek, Türkoloji alanında yürütülen araştırma çalışmaları Şeraf Reşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi, Uluslararası “Türkoloji Araştırmaları” dergisini tescil etmiştir. Dergi, Türk dili ve lehçeleri, Orta Asya Türk topluluklarının dil ve edebiyat ilişkileri tarihi, sosyo-kültürel alanlardaki bilimsel ve araştırma çalışmalarının sonuçlarını yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergimizde editör kürsüsü, araştırma, bilim dünyasından, inceleme ve tanıma, bilimsel konferans, genç araştırmacı, hatıra, yıldönümleri gibi sütunlar yer almaktadır. Özbekçe, Türkçe, Rusça, İngilizce ve tüm Türk lehçelerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir.

Bilimsel dergi, Özbekistan Cumhuriyeti Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı'na bağlı Yüksek Kabul Komisyonu'nun 8 Mayıs 2024 tarihli ve 354/5 sayılı kararına esasen; tarih, filoloji alanlarında Felsefe Doktoru (Doktora) ve Bilim Doktoru (DSc) akademik derecesini almaya aday kişilerin tezleri dolayısıyla bilimsel sonuçlarını yayınlaması tavsiye edilen ilmî yayınlar listesine dâhil edilmiştir.

DERGİ AŞAĞIDAKİ ALANLARDA MAKALELER YAYINLAMAKTADIR:

- ✓ Türk Dünyasındaki sosyo-kültürel ilişkilerin tarihi;
- ✓ Türk Dünyası araştırmaları;
- ✓ Türk Lehçeleri diyalektolojisi;
- ✓ Türk Dünyasının jeopolitiği;
- ✓ Folklor çalışmaları;
- ✓ Karşılaştırmalı dilbilim ve edebiyat çalışmaları;
- ✓ Edebi ilişkiler ve çeviri çalışmaları.

İLETİŞİM ADRESİ:

Posta adresi:

140104, Üniversite Bulvarı, 15,
Semerkant şehri, Özbekistan, Şeraf
Reşidov adına Semerkant Devlet
Üniversitesine bağlı Türkoloji
Araştırmaları Enstitüsü

Telefon:

+998 99 582 93 81

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

E-posta:

turkologiya.samdu@gmail.com

İnternet sitesi:

<https://turkologiya.samdu.uz>

MAKALE YAZIM KURALLARI:

- Makale 8-10 sayfada sunulur;
- Makale'nin yapısı:
 1. Makale metni Times New Roman yazı tipinde, 14 punto büyüklükte, sol kenarından 3 cm'lik, sağ kenarından 1,5 cm'lik, üst ve alt kenarından 2 cm'lik boşluk bırakılarak, tek sütun olarak, 1,15 satır aralığında, A4 boyutunda hazırlanmalıdır.
 2. Makalenin başlığı, yazar(lar)ın soyadı, adı ve baba adı tam olarak büyük harflerle yazılmalıdır.
 3. Yazar(lar)ın pozisyonu, akademik ünvanı, çalıştığı (öğrendiği) yer, bölgesi, cumhuriyeti, telefon numarası, e-posta adresi ve ORCID numarası eksiksiz olarak verilmeli.
 4. Özet, makalenin amacını, önemli bulgularını ve sonuçlarını içermelidir.
 5. Her makalenin başında, makalenin yazıldığı dilin yanı sıra 2 dilde de (isteğe bağlı olarak Özbekçe, İngilizce, Rusça ve Türkçe arasından seçilecek) açıklama bulunmalıdır.
 6. Özet, 120-150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 7. Özeti alt kısmında makalenin içeriğini tanımlayacak en az 7, en fazla 10 anahtar kelimeye yer verilmelidir.
 8. Makale, aşağıdaki formatda hazırlanmalıdır:
 - a) Giriş (Introduction);
 - b) Ana bölüm (Main part);
 - c) Sonuçlar ve tartışma (Results and Discussions);
 - d) Sonuçlar (Conclusions);
 - e) Kaynakça (References) alfabetik olarak sıralanmalıdır;
 - f) Bağlantılar (dipnotlar) yazarın soyadı - yayın tarihi - sayfa şeklinde parantez içinde verilecektir (Muminov, 2020: 25);
 - g) Resim, çizim, tablo, diyagramlar “Resim” olarak Arap rakamları ile kaydedilir. İşaretler resmin altına, bir sonraki satıra, ortaya yerleştirilir ve koyu yazılır.
- Yazarın (veya ortak yazarların) sunduğu bilimsel makalenin konusu dergi sütunlarıyla örtüşmelidir.
- Makaleler Özbekçe, İngilizce, Rusça ve tüm Türk dillerinde gönderilebilir.
- Makalede sunulan bilgi ve kanıtların bilimsel dayanağı, güvenilirliği ve intihalinden yazar(lar) sorumludur.
- Makaleler hakemli olacaktır. Dergide sadece uzmanlar tarafından tavsiye edilen makaleler yayımlanır.
- Talep edilmeyen yazılar yayınlanmayacak ve yazarlarına iade edilmeyecektir.
- Derginin 1 sayısında yazarın sadece 1 makalesi yer alacaktır.

TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

XALQARO ILMIIY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF “TURKOLOGICAL
RESEARCH”

ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL
DERGİSİ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Muharrir:

Musahhih va texnik muharrir:

Norxo‘ja Choriyev

Rahmatulloh Shokirov

2026-yil 24-martda tahririy-nashriyot bo‘limiga qabul qilindi.

2026-yil 27-martda original-maketdan bosishga ruxsat etildi.

Qog‘oz bichimi 60x84.1/16. «Times New Roman» garniturası.

Offset qog‘ozı. Shartli bosma tabog‘ı –15,4.

Adadı 15 nusxa. Buyurtma №806

SamDU tahririy-nashriyot bo‘limi bosmaxonasida chop etildi.

140104, Samarqand sh., Universitet xiyoboni, 15.

ISSN 2992-9229

9

772992

922004